

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Stärkung des Selbst als Ausgangspunkt ge- lingender Interaktionen im Unterricht

Ein Selbstversuch

eingereicht von: Adriana Gerber
Begleitung: Dr. phil. Simona Altmeyer

30. November 2018

«Habe Mut zu dir selbst, und such deinen eigenen Weg. Erkenne dich selbst, bevor du Kinder zu erkennen trachtest. Leg dir Rechenschaft darüber ab, wo deine Fähigkeiten liegen, bevor du damit beginnst, Kindern den Bereich ihrer Rechte und Pflichten abzustecken. Unter ihnen allen bist du selbst ein Kind, das du zunächst einmal erkennen, erziehen und ausbilden musst» (Korczak, 2014, S. 156).

Abstract

Ausgehend von einer grossen Unsicherheit bezüglich des Erziehungsauftrages von Lehrpersonen wird in der vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen, wie Lehrpersonen die notwendige Klarheit in der Erziehung im Unterricht erlangen können. Es wird davon ausgegangen, dass der heutige Werteverlust der Schulen mit dieser starken Verunsicherung zusammenhängt. Diese Arbeit sucht nach einer Antwort, inwiefern sich Werteklarheit bei Lehrpersonen förderlich auf die Interaktionen im Unterricht auswirken kann.

In der Arbeit werden Handlungsansätze beschrieben, die den Kindern gerecht werden, aber auch die Bedürfnisse der Lehrpersonen und deren Gesundheitserhaltung berücksichtigen. Zudem zeigt diese Arbeit einen Weg auf, wie durch Achtsamkeitsübungen und Selbstreflexion das Selbst einer Lehrperson gestärkt werden kann.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Kombination aus Wissen und Selbstkompetenzen zur notwendigen Klarheit im Erziehungsbereich führen kann und dass sich die Werteklarheit stärkend auf die Lehrperson auswirken und somit einen positiven Einfluss auf die Interaktionen im Unterricht haben kann.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	7
1.1	AUSGANSLAGE	7
1.2	ZIELE UND FRAGESTELLUNGEN	9
1.3	VORGEHEN.....	10
2	WAS BRAUCHEN KINDER?	12
2.1	DAS KOMPETENTE KIND UND DIE GLEICHWÜRDIGKEIT.....	12
2.2	DAS RECHT VERSCHIEDEN ZU SEIN UND DAS VERTRAUEN DARAUf.....	13
2.3	VON DER BEDINGUNGSLOSEN WERTSCHÄTZUNG ZUR SELBSTSTÄNDIGKEIT	13
2.4	GRENZEN	14
2.5	KINDER UND IHRE VORBILDER	14
3	KINDGERECHTE ERZIEHUNG.....	16
3.1	INTERAKTIONEN ZWISCHEN LEHRPERSON UND SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER	16
3.2	BEZIEHUNGSKOMPETENZ.....	17
3.3	GEWALTFREIE KOMMUNIKATION NACH ROSENBERG.....	17
3.4	NEUE AUTORITÄT – STÄRKE STATT MACHT.....	18
3.5	HUMANISTISCHER / PERSONENZENTRIERTER ANSATZ.....	19
4	LEHRPERSON SEIN HEUTE	22
4.1	LEHRERROLLE.....	22
4.2	GESUNDHEIT IM LEHRBERUF	23
4.3	SELBSTKOMPETENZEN VON LEHRPERSONEN	24
5	SELBSTREFLEXION	26
6	ACHTSAMKEIT	28
6.1	WAS BEDEUTET ACHTSAMKEIT?	28
6.2	ALS LEHRPERSON ACHTSAM SEIN	29
6.3	MITGEFÜHL.....	30
6.4	DIE NATÜRLICHEN KOMPETENZEN.....	30
6.5	ACHTSAMKEIT IST LERNBAR.....	31
7	SELBSTVERSUCH	32
7.1	SITUATIONSBSCHREIBUNG.....	32
7.2	UMSETZUNGSLEITFADEN ACHTSAMKEITSPRAXIS.....	32
7.3	SELBSTREFLEXIONS-LEITFADEN	34

8	ERFAHRUNGEN MIT DEM SELBSTVERSUCH.....	35
8.1	ACHTSAMKEITSÜBUNGEN	35
8.2	SELBSTREFLEXION	36
8.3	DIE KOMBINATION.....	38
9	ERGEBNISSE.....	39
10	DISKUSSION.....	43
11	PERSÖNLICHER RÜCK- UND AUSBLICK	47
	LITERATURVERZEICHNIS	48
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	51
	TABELLENVERZEICHNIS	51
	ANHANG	52

Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist während meines Masterstudiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik entstanden. Die Motivation für die Thematik steht in direktem Zusammenhang mit meinen eigenen Praxiserfahrungen, aber auch mit meiner (heil-)pädagogischen Ausbildung. Meine persönliche Unzufriedenheit und meine Wissensdefizite im Bereich meiner erzieherischen Rolle als Lehrperson, mein grosses Interesse an den Bedürfnissen der Kinder und die Erkenntnis, dass eine allgemeine Unsicherheit und auch Belastung im Bereich Erziehung besteht, haben mich zu dieser Arbeit inspiriert.

Bei der Verfassung dieser Arbeit bin ich von mehreren Personen unterstützt worden. Besonders bedanken möchte ich mich bei Frau Dr. phil. Simona Altmeyer für die Betreuung und Begleitung. Mein Dank gilt auch all jenen, die mich durch Anregungen und Ratschläge in meiner Arbeit weitergebracht haben. Bedanken möchte ich mich auch bei allen, die mich, wenn nötig, von der Arbeit abgelenkt oder mich zur Weiterarbeit motiviert haben.

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

«Heute befasst man sich sehr viel mit dem Problem der Werte. Die Jugend fast aller Länder ist in ihrer Werteorientierung zutiefst verunsichert; die Werte, die mit den verschiedenen Religionen verbunden sind, haben viel von ihrem Einfluss verloren; Intellektuelle jedes Gesellschaftssystems scheinen unsicher und verwirrt zu sein, wenn es um die Ziele geht, für die sie eintreten Das natürliche Resultat dieser Ungewissheit und Verwirrung ist das zunehmende Interesse, die wachsende Sorge und Suche nach einem vernünftigen Wertesystem, einem System, das sich in der heutigen Welt behaupten kann» (Stevens & Rogers, 2005, S. 39).

Wenn Kleinkinder beobachtet werden, wird bemerkt, dass sie von Geburt an bestimmte Dinge vorziehen und andere ablehnen. Dabei handelt es sich vor allem um einen flexiblen und sich ändernden Werteprozess und nicht um ein festgelegtes System. Dies bezeichnen Stevens & Rogers (2005) als organismischer Wertungsprozess. Darunter verstehen sie einen Prozess, bei dem jedes Element und jeder Moment von dem, was das Kind gerade erfährt, irgendwie bewertet wird und je nachdem, ob es gerade zur Selbstverwirklichung des Organismus beiträgt oder nicht, angenommen oder zurückgewiesen wird. Die Herkunft des Werteprozesses liegt klar im Kind selbst. Das Kleinkind weiss, was es selbst möchte. Es ist zu diesem Zeitpunkt nicht beeinflusst von der Meinung der Eltern, von dem was die Kirche sagt, oder von neusten Expertenmeinungen. Mit der Zeit lassen sie diese Werte jedoch fallen, um Liebe, Anerkennung und Zuwendung zu erhalten. Es lernt, seinen eigenen Erfahrungen als Verhaltensorientierung grundsätzlich zu misstrauen, weil andere Verhaltensweisen Beifall finden und folglich als äusserst wichtig internalisiert werden. Da diese Wertbegriffe aber nicht auf eigenen Wertungen beruhen, sind sie eher fest und starr als fliessend und veränderlich. Vor allem sind sie oft auch sehr widersprüchlich und weil die Werte nicht überprüft werden können, gibt es auch keine direkte Möglichkeit diese Widersprüche aufzulösen. Und weil Erwachsene oft den Bezugspunkt der Wertung anderen überlassen und die Berührung mit der eigenen Bewertungsinstanz verloren haben, fühlen sie sich zutiefst unsicher, ja sogar in ihren Wertvorstellungen bedroht. Der fundamentale Widerspruch zwischen unserer Erfahrung und den Wertauffassungen, die wir von anderen übernommen haben, erklärt einen grossen Teil der heutigen Überbelastung und Unsicherheit auch im Lehrberuf (ebd.).

Noch vor einer Generation lebte man in einer Gesellschaft mit einem hohen Mass an gemeinsamen Wertvorstellungen. Es herrschte eine weitgehende Übereinstimmung in der Erziehung in den Familien und in Schulen, was eine grössere Gewissheit über die «richtige» Erziehung gab. Die Mehrzahl der Erwachsenen war überzeugt, dass Kinder lernen müssen, sich ein- und unterzuordnen, – notfalls auch unter Anwendung von Strafen und Gewalt. Sie erzogen ihre Kinder zu Gehorsam (Juul, 2013). Bis weit in die achtziger Jahre hinein hatten klar und bestimmt auftretende Lehrer keine Probleme, ihre Klasse in den Griff zu bekommen, wenn sie vorübergehen zu entgleisen drohte. Das gelang schlicht und einfach deshalb, weil es ein explizites Bündnis zwischen Eltern, Schule und der Gesellschaft als Ganzes gab, dem die klare Überzeugung zugrunde lag, dass Bildung lebenswichtig ist und

Kinder gefördert werden müssen. Die Bildungssituation heute ist komplexer, in keiner Weise mehr formatiert und Lehrkräfte scheitern immer wieder (Bauer, 2008).

Bei der Auseinandersetzung mit dieser Thematik, fällt der Begriff «Erziehungsvergessenheit» auf. Dieser Begriff beinhaltet, dass heutzutage zunehmend mehr Eltern und auch Schulen ihre Erziehungsaufgaben nicht mehr ausreichend wahrnehmen, mitunter sogar gänzlich verweigern. Es lässt sich vermuten, dass diese Unsicherheit über den eigenen Erziehungsauftrag einen grossen Anteil an den Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten und psychosozialen Beeinträchtigungen von Kindern und Jugendlichen hat (Ahrbeck, 2004).

Doch Tatsache ist, wie auch im Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, 2017) verankert, dass sowohl die Schulen wie auch die Eltern für die Erziehung der Kinder verantwortlich sind. Dies ist ja auch nachvollziehbar, da Kinder einen Grossteil der Woche in der Schule verbringen.

Obwohl anscheinend im Bereich Erziehung eine allgemeine Unzufriedenheit und Unklarheit besteht, ist es geradezu tragisch, dass genau bei diesem Thema gravierende Defizite im Wissen und im Handlungsrepertoire von Lehrpersonen zu verzeichnen sind. Während der Ausbildung zur Lehrperson liegt der Fokus auf den Kindern allgemein und dem Lernen an sich, es fehlen Möglichkeiten, zu erfahren, was mit einer Lehrperson persönlich passiert, wenn die Klasse aus dem Ruder gerät, wenn es einem Kind nicht gut geht oder wenn Eltern andere Meinungen haben usw. Auch über den Erziehungsauftrag der Schule und wie dieser umsetzbar ist, wird während der Ausbildung wenig gesprochen, doch im Berufsalltag stehen häufig sogenannte «verhaltensauffällige Kinder» im Zentrum.

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Erziehung auf den Unterricht bezogen. Erziehung wird in dieser Arbeit stark mit den Interaktionen zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schüler in Verbindung gesetzt. Denn die Erziehungsstile unterscheiden sich je nach Interaktionsmuster zwischen Erwachsenen und Kindern. Es wird davon ausgegangen, dass Erziehung durch Beziehung erfolgt. Unter Interaktion wird in dieser Arbeit verstanden, wie die Lehrperson mit den Kindern in Kontakt tritt, wie sie die Kinder anleitet und motiviert, wie sie mit ihnen kommuniziert und sie wahr- und annimmt. Die Lehrperson mit ihrer Persönlichkeit und ihren Werten tritt in Interaktion mit ihren Schülerinnen und Schülern und führt und leitet sie so durch den Unterricht und unterstützt die Eltern dadurch im Erziehungsauftrag. Es wird angenommen, dass die Art und Weise der Interaktionen sich auf die Qualität des Unterrichts und die Entwicklung der Kinder auswirkt. Je nach Persönlichkeit und Wertvorstellungen der Lehrperson können sich diese Interaktionen anders auswirken. Eine Interaktion umfasst ein ganzes Wirkungsgeflecht, auf welches in Kapitel 3.1 genauer eingegangen wird.

Insbesondere im heilpädagogischen Bereich hat die Interaktion eine grosse Relevanz. Durch die integrativen Schulformen stossen Klassenlehrpersonen vermehrt an ihre Grenzen. Besonders im Umgang mit herausforderndem Verhalten vernimmt man im Lehrerzimmer immer wieder, dass Unterstützung seitens der Schulischen Heilpädagogen nötig ist. Diese wiederum treffen in ihrem Berufsalltag mit verschiedenen Klassenlehrpersonen zusammen, die alle unterschiedliche Wertvorstellungen und Ansätze verfolgen und dementsprechend unterschiedliche Anforderungen und Erwartungen haben.

Was für alle Betroffenen, auch für die Schülerinnen und Schüler, eine grosse Unklarheit und Unsicherheit auslösen kann, besonders dann, wenn die Lehrpersonen den Bezugspunkt der Wertung anderen überlassen und die Berührung mit der eigenen Bewertungsinstanz verloren haben. Denn das bringt sie dazu, noch starrer an den Wertvorstellungen festzuhalten. Durch das Übernehmen der Vorstellung von anderen verlieren sie die Verbindung zu sich selbst und somit auch das Vertrauen in sich selbst (Stevens & Rogers, 2005).

Folglich verlangen die gegebenen Umstände nach mehr Klarheit im Umsetzen des Erziehungsauftrages von Schulen. Die Umstände fordern ein Wertesystem, dass sich an die Bedürfnisse der Kinder richtet, dabei aber die Ziele und Interessen der Lehrpersonen mit einbezieht – ein Wertesystem für die heutige Zeit.

1.2 Ziele und Fragestellungen

Aus der Ausgangslage wird ersichtlich, dass die Erziehung ein aktuelles und wichtiges Thema im (heil-)pädagogischen Beruf darstellt. Es wird aber auch ersichtlich, dass eine grosse Unsicherheit diesbezüglich besteht und dass es notwendig ist, Klarheit zu schaffen. Es wird angenommen, dass diese Unsicherheit unter anderem mit dem Werteverlust in der heutigen Gesellschaft zusammenhängt. Weiter sind enorme Defizite im Wissen und im Handlungsrepertoire von Lehrpersonen im Bereich Erziehung zu verzeichnen (Helmke, 2009).

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Weg gesucht, wie diesen Unsicherheiten entgegengewirkt werden kann, beziehungsweise, wie Lehrpersonen gestärkt werden können. Diese Arbeit hegt die Absicht, zur Erziehungsverantwortung im Schulwesen aufzurufen, den vermuteten Werteverlust aufzuarbeiten und passende Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Es wird angenommen, dass sich eine Werteklarheit förderlich auf die Interaktionen zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schüler auswirkt.

Dies führt zu folgenden Fragestellungen:

- *Wie können Lehrpersonen die notwendige Klarheit im Bereich des Erziehungsauftrags erlangen?*
- *Inwiefern wirkt sich diese Werteklarheit bei Lehrpersonen förderlich auf die Interaktionen zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schüler aus?*

Um diese Fragestellungen zu beantworten, legt diese Arbeit den Fokus zuerst auf die Bedürfnisse der Kinder. Weiter untersucht sie, welche Handlungsmöglichkeiten seitens der Schule diesen Bedürfnissen gerecht werden und inwiefern es möglich ist, diese umzusetzen, ohne dabei die Bedürfnisse der Lehrpersonen aus den Augen zu verlieren. Dazu werden in einem Selbstversuch Erfahrungen zur Stärkung der Lehrperson gesammelt.

1.3 Vorgehen

Nach Rogers und Stevens (2015) verlieren Erwachsene oft den Bezugspunkt zu den eigenen Werten, da sie Wertung anderen überlassen. Dies führt ihrer Meinung nach zu tiefer Verunsicherung, denn durch Übernehmen der Vorstellung von anderen wird die Verbindung zu sich selbst und somit auch das Vertrauen in sich selbst, verloren (ebd.).

In diesem Zusammenhang ist diese Arbeit eine sehr persönliche Literaturlarbeit, in welcher versucht wird, den eigenen Werteverlust aufzuarbeiten, sich selbst zu stärken und somit zu gelingenden Interaktionen zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schüler zu gelangen. Aus den erlangten Erkenntnissen werden Schlussfolgerungen für den Lehrberuf gezogen.

Aber auch wenn es in der vorliegenden Arbeit in erster Linie um die Stärkung der Lehrperson geht, sind es doch die Kinder mit ihren Bedürfnissen, um die es in der Erziehung geht. Daher zeigt das *zweite Kapitel* anhand verschiedener Fachliteratur auf, was Kinder wirklich brauchen, damit sie sich gesund entwickeln können. Um die Arbeit einzugrenzen, aber auch, um sich an den eigenen Werten zu orientieren, befasst sich diese Arbeit mit folgenden Hauptautoren: Janusz Korczak, Joachim Bauer, Remo Largo, Jesper Juul. Alle vier Autoren stellen das Kind als kompetentes Individuum dar, dass das Recht hat, verschieden zu sein und gleichwürdig behandelt zu werden. Dies führte zum Ansatz Erziehung durch Beziehung von Helmke (2009) und Miller (2003), welcher bis heute als erfolgsversprechend gilt. In diesem Zusammenhang haben Rosenberg, Arist von Schlippe und Haim Omer sowie Carl Rogers Handlungsmöglichkeiten entwickelt, die diesem Ansatz entsprechen. Diese Handlungsansätze werden im *dritten Kapitel* erläutert.

Schlagwörter wie Beziehung und Erziehung, Autorität durch Beziehung, beziehungsfördernde Kommunikation, Klassenführung durch Beziehung haben die Literatursuche geleitet.

All diese Theorien und Handlungsansätze führen darauf zurück, dass gewisse Selbstkompetenzen von Lehrpersonen erforderlich sind. Denn nach Kuhl, Solzbacher und Zimmer (2017) hängt es von den Selbstkompetenzen ab, ob die Lehrperson ihre Haltung und ihre Werte authentisch und selbstkongruent leben kann und diese auch in Handlungen umzusetzen vermag. Die Lehrperson wird im *vierten Kapitel* in den Fokus gestellt. Dies führt zu den Begriffen Selbstkompetenzen und Kompetenzen von Lehrpersonen was wiederum zu *Kapitel 5*, Selbstreflexion führt. Da das Thema Selbstreflexion im Umfang eine ganze Arbeit an sich liefert, wurde in dieser Arbeit versucht herauszufiltern, was für die Stärkung der Lehrperson im Bereich Interaktionen hilfreich ist.

Wie bereits erwähnt, wird der Familientherapeut Jesper Juul als einer der Hauptautoren verwendet. In seinen Werken ist immer wieder die Rede davon, dass das Verständnis für andere umso tiefer sein kann, je besser der Kontakt zu einem selbst ist (Juul & Høeg, 2017, S. 9). Dies wiederum führt zum Begriff Achtsamkeit, welcher insbesondere von Jon Kabat-Zinn geprägt wurde. Besonders unter dem englischen Begriff «Mindfulness» werden viele Informationen in Bezug auf Schule und Lehrpersonen gefunden. Kaltwasser (2008), Rechenschaffen (2016) und Jensen (2014) haben, wie viele andere auch, Literatur zu Achtsamkeit und Schule verfasst, die zu dieser Arbeit passt und im *Kapitel 6* zusammengefasst wird.

Auch zu diesem Thema würde es genügend an Inhalt geben, um eine ganze Arbeit zu verfassen, darum muss im Rahmen der vorliegenden Arbeit dieser Bereich stark eingegrenzt werden.

Der Selbstversuch soll ermöglichen, die Wirkung von Achtsamkeit und Selbstreflexion eigenständig zu erfahren und daraus Schlüsse für die (heil-)pädagogische Praxis zu ziehen. Der Selbstversuch wird zwischen Sommer- und Herbstferien, während sieben Wochen, durchgeführt. Die Erfahrungen aus dem Selbstversuch werden dann erneut mit der Theorie verknüpft und diskutiert. Als Folgerung werden Schlüsse für die eigene Unterrichtspraxis gezogen und es werden Empfehlungen abgegeben, was gegen die vorherrschende Unsicherheit im Bereich der Erziehung in der Schule helfen könnte. Es wird erklärt, inwiefern Lehrpersonen Sicherheit in ihren Interaktionen mit den Schülerinnen und Schülern bekommen können, indem sie sich selbst stärken.

Das Wissen darüber, was Kinder brauchen, damit sie sich zu glücklichen Erwachsenen entwickeln können, wird in dieser Arbeit als grundlegend erachtet. Denn die Bedürfnisse der Kinder sollten schliesslich jeder Lehrperson am Herzen liegen. Daher beginnt der theoretische Teil dieser Arbeit hiermit.

2 Was brauchen Kinder?

2.1 Das kompetente Kind und die Gleichwürdigkeit

«Ein Bettler verfügt immerhin frei über sein Almosen, ein Kind jedoch hat gar kein Eigentum, es muss über jeden Gegenstand Rechenschaft ablegen, den es zum Gebrauch erhalten hat. Das Kind muss nachgeben, sich durch gutes Benehmen alles verdienen – bitten soll es, oder durch kleine Listen erreichen, was es haben will, aber ja nicht fordern» (Korczak, 1979, S.10). Korczak beschreibt ein durch die Armut des Kindes und dessen materieller Abhängigkeit gestörtes Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern. Er appelliert bereits 1979 an das Recht des Kindes auf Achtung, an das Recht des Kindes auf Gleichwürdigkeit (Korczak, 1979).

Der polnische Kinderarzt und Erzieher achtete jedes Kind als Individuum und suchte stets nach einem Mittelweg, einem Kompromiss zwischen Zwang und Willkür, nach einem Weg der Vereinbarung und der Verständigung. Er vertraute dabei auf die freiwillige und bewusste Anpassung des Individuums an die Formen des Gemeinschaftslebens. Dabei kritisierte er, dass die Menschheit danach strebt, bequeme Kinder heranzubilden, eine Menschheit, die danach strebt, alles einzuschläfern, zu unterdrücken, was den Willen und die Freiheit des Kindes ausmachen. Artig, gehorsam, gut, bequem..., all das wird erstrebt, ohne zu bedenken, dass das Kind innerlich unfrei und lebensuntüchtig sein wird (Korczak, 2014).

Auch Juul (2017) versteht unter Gleichwürdigkeit die Anerkennung, dass alle Menschen, egal welchen Alters, von gleichem Wert sind und, dass die persönliche Würde und Integrität des anderen respektiert wird. Die Bedeutung der Gleichwürdigkeit stützt sich auf die wissenschaftliche Forschung zur frühen Bindung zwischen Eltern und Säuglingen von Daniel N. Stern (2013). Denn man geht heute – im Gegensatz zu früher – davon aus, dass der Säugling nicht mehr als passives, undefiniertes Triebwesen gilt, sondern bereits von Geburt an beziehungsfähig ist und über eine Vielzahl von Kompetenzen verfügt (ebd.).

Der Säugling wird als aktives, differenzierendes und beziehungsfähiges Wesen mit Gefühlen und Fähigkeiten gesehen. Bereits im Babyalter ergreifen Kinder die Initiative und bewirken aus sich selbst heraus Veränderung und treten in Beziehung (Dornes, 1997).

Eine Schlussfolgerung von Daniel N. Stern (2013) ist, dass die gesündeste Beziehung eine «Subjekt-Subjekt-Beziehung» und keine «Subjekt-Objekt-Beziehung» ist.

Was bedeutet, dass dem Kind als gleichwertiger Mensch, auf Augenhöhe, begegnet wird. Es werden die Gefühle, Träume, Gedanken, Reaktionen und inneren Wirklichkeiten des Kindes genauso ernst genommen, wie die der Erwachsenen. Dabei behalten die Eltern aber ganz klar die Führungsrolle in der Familie. Die Qualität der Führung verbessert sich jedoch entscheidend, da diese Gleichwürdigkeit Grundlage für eine vertrauensvolle und von Liebe geprägte Beziehung ist (Juul, 2017).

2.2 Das Recht verschieden zu sein und das Vertrauen darauf

Largo (2010) betont, dass es kein Entwicklungsmerkmal gibt, das bei allen gleichaltrigen Kindern gleich ausgeprägt ist. Bereits wenn sie auf die Welt kommen, sind Kinder ganz verschieden und entwickeln sich von sich heraus. Ihre Interessen richten sich nach ihrem individuellen Entwicklungsstand. Die Kinder spüren selbst sehr genau, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Sie haben einen natürlichen inneren Drang sich neue Fähigkeiten und Wissen anzueignen. Für jeden Entwicklungsschritt gibt es einen bestimmten Zeitpunkt. Das Kind zeigt mit seinem Verhalten, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist und es bereit ist, die nächste Fähigkeit zu erwerben (ebd.).

Largo (2015) ruft dazu auf, diesen Zeitpunkt zu erkennen und darauf entsprechend zu reagieren. Dies wiederum setzt eine gewisse Achtsamkeit den Bedürfnissen der Kinder gegenüber voraus. Dieses bewusste Wahrnehmen der Kinder unterstützt auch ihr Selbstwertgefühl (ebd.).

Auch Korczak (2014) appelliert an das Vertrauen, an die Kinder. Er betont, dass jedes Kind ein Individuum ist, das zur gegebenen Zeit seine Entwicklungsschritte macht. Er fordert in diesem Zusammenhang «das Recht des Kindes, so zu sein, wie es ist» (Korczak, 2014, S. 40). Denn, wenn wir ihm Achtung und Vertrauen entgegenbringen, lernt es sich selbst zu vertrauen und wagt sich, auszusprechen, was es beschäftigt. Es wird für sein Recht eintreten und so wird es weniger Zweifel und Fehler geben (Korczak, 2014).

Juul (2017) bezieht in diesem Zusammenhang auch die Erwachsenen mit ein, die seiner Meinung nach auch das Recht haben, so zu sein wie sie sind. Die Fähigkeit, die Person zu sein, die man wirklich ist, um auch andere in ihrer Einmaligkeit wahrnehmen zu können, wird von ihm unter dem Begriff Authentizität als weiterer wesentlicher Ansatz in der Kindererziehung betrachtet. Dabei geht es als Erwachsene darum, zur eigenen Kraft zu kommen und zu stehen. Sind wir wirklich «echt» in unserer Reaktion und Handlung, vermitteln wir auch die Botschaft: «Es ist in Ordnung, so zu sein, wie man ist» (Juul, 2017, S. 84f.).

2.3 Von der bedingungslosen Wertschätzung zur Selbstständigkeit

«Wenn ihr die Freude des Kindes und seinen Eifer zu deuten versteht, dann kann euch nicht verborgen bleiben, dass das Vergnügen über eine bezwungene Schwierigkeit, ein erreichtes Ziel, ein entdecktes Geheimnis die grösste Freude darstellen, die Freude des Triumphes und das Glücksgefühl der Selbstständigkeit, der Beherrschung der Umwelt und des Umgangs mit den Dingen» (Korczak, 2014, S. 49).

Das Bedürfnis der Kinder selbstständig zu werden und selbst wirksam zu sein, verlangt von den Erwachsenen, die Kinder in den Belangen, in denen sie kompetent sind, bestimmen zu lassen. Kinder können unterstützt werden, indem ihnen alters- und entwicklungsgerechte Verantwortung übertragen wird und indem ihre Bedürfnisse respektiert werden. Von der Entwicklung der Selbstständigkeit hängt wiederum das Selbstwertgefühl ab (Largo, 2015).

Juul (2016) unterscheidet dabei klar zwischen Selbstvertrauen und Selbstgefühl. Selbstvertrauen handelt von dem, was wir können. Es handelt von unseren konkreten Fähigkeiten bzw. unserem Unvermögen, bestimmte Dinge zu leisten. Es ist eher eine äussere, erworbene Qualität, was jedoch nicht bedeutet, dass sie überflüssig ist. Das Selbstvertrauen wächst mit der Qualität der erbrachten Leistung. Selbstgefühl hingegen ist unser Wissen und Erleben, wer wir sind. Es handelt davon, wie gut wir uns selbst kennen und wie wir uns dazu verhalten. Wir spüren das gesunde, gut ausgeprägte Selbstgefühl, wenn wir das Gefühl haben, in uns selbst zu ruhen, uns durch und durch wohlzufühlen (ebd.). Diese Unterscheidung ist für Juul (2016) sehr bedeutungsvoll, da es nach seinen Erfahrungen problematisch ist, wenn zielgerichtet das Selbstvertrauen von Kindern gestärkt wird, deren eigentliches Problem viel eher ihr mangelndes Selbstgefühl ist. Wenn nämlich ein Kind mit stabilem Selbstgefühl feststellt, dass sich seine musikalischen Fähigkeiten in Grenzen halten, wird es dies gefasst zur Kenntnis nehmen können. Falls jedoch das Selbstgefühl gering ist, wird es statt seine mangelnde Musikalität festzustellen, an seiner gesamten Persönlichkeit zweifeln (ebd.).

2.4 Grenzen

Bedeutet bedingungslose Wertschätzung, dass wir den Kindern alles erlauben sollten? Nein! Auch Korczak (2014) sagt, dass die Grenzen der Kinder, wie auch die eigenen Grenzen abgesteckt werden müssen. Ein Kind will ernst genommen werden, es erwartet aber gleichzeitig auch Weisungen und Ratschläge und verlangt Vertrauen (ebd.). Korczak (2014) plädiert jedoch dafür, gründlich zu durchdenken, welche Weisungen tatsächlich notwendig sind und wo die eigenen Grenzen stehen.

Integrität erscheint als weiterer Begriff in Juuls Buch über die Werte in der Kindererziehung (2016). Integrität steht in seinem Buch für die Wahrung der eigenen Persönlichkeit. Integrität in der Familie bedeutet demnach, dass Eltern, statt Grenzen für ihre Kinder zu definieren, ihre eigenen Grenzen aufzeigen. Dazu muss jeder genau wissen was er will oder eben nicht will, und dies auch deutlich ausdrücken können. Nach Juul wahren wir unsere Integrität, indem wir unsere Bedürfnisse höher einschätzen, als die der anderen. So muss man sich demnach immer wieder aufs Neue entscheiden – entweder für die Zusammenarbeit oder dafür, die eigenen Bedürfnisse in diesem Moment für wichtiger anzusehen (Juul, 2016).

2.5 Kinder und ihre Vorbilder

«Nichts aktiviert die körpereigenen Motivationssysteme so sehr wie der Wunsch, von anderen gesehen zu werden, die Aussicht auf soziale Anerkennung, das Erleben positiver Zuwendung und – erst recht – die Erfahrung von Liebe» (Bauer, 2006, S. 35).

Heutzutage wachsen Kinder mit enorm vielen Anforderungen, Angeboten und Erwartungen auf. Damit sie sich in diesem Wirrwarr zurechtfinden und dieses vielfältige Angebot auch kreativ nutzen

können, sind sie auf die Hilfe und den Halt von Erwachsenen angewiesen. Sie brauchen den einfühlsamen Schutz und die kompetente Anleitung ihrer Vorbilder, damit sie ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten erkennen und weiterentwickeln können (Hüther, 2004).

Largo (2010) erklärt, dass eine Lehrperson ihren Schülerinnen und Schülern immer eigene Sichtweisen und Wertvorstellungen vermittelt, ob sie will oder nicht. Eine Lehrperson hat eine Vorbildfunktion und ist nur glaubwürdig, wenn sie ihre eigenen Wertvorstellungen in der Art und Weise, wie sie mit ihren Schülerinnen und Schülern umgeht, zum Ausdruck bringt. Menschen haben eine angeborene Bereitschaft, das Verhalten anderer nachzuahmen und zu verinnerlichen. So orientieren sich Kinder an den Menschen, mit denen sie zusammenleben und ahmen deren Verhalten und deren vorgelebten Werte nach und werden so zu sozial angepassten Wesen (ebd.).

Dies setzt voraus, dass die Erwachsenen ihres Verhaltens und dessen Auswirkungen bewusst sind und die Verantwortung dafür übernehmen. Dies bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben, für das eigene Handeln und für die eigenen Werte. Denn die Verantwortlichkeit beginnt bei jedem selbst. Die soziale Verantwortung gegenüber den anderen ist zwar ebenso wichtig, doch erst wenn es uns gelingt, für uns selbst die Verantwortung zu übernehmen, sind wir auch in der Lage, die Verantwortung für anderen zu tragen (Juul, 2017).

Es scheint, als wären es die Interaktionen zwischen den Erwachsenen und den Kindern, die ihre Entwicklung wesentlich beeinflussen. Was bedeutet, dass es unabdingbar ist, dass die Erwachsenen die Verantwortung übernehmen und sich damit auseinandersetzen, wie sie Kindern am besten begegnen, wie sie mit ihnen in Beziehung treten können, damit sie zu glücklichen Erwachsenen heranwachsen können. Damit kann zum nächsten Kapitel übergeleitet werden.

Kindgerechte Erziehung sollte sich an den Bedürfnissen der Kinder orientieren. Werden die vorherigen Kapitel analysiert, kristallisieren sich Schwerpunkte für eine gesunde Entwicklung der Kinder heraus, welche gleichzeitig aufzeigen, was Erwachsene tun können, damit sie die Entwicklung erfolgreich begleiten und unterstützen können. Das folgende Kapitel zeigt Handlungsmöglichkeiten seitens der Schule auf, die diesen Bedürfnissen gerecht werden.

3 Kindgerechte Erziehung

3.1 Interaktionen zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schüler

«Im Kontext Schule stehen dabei nicht der Schüler und sein Verhalten im Fokus, sondern die Haltung und Handlungen der Lehrkräfte» (Lemme & Körner, 2016, S. 12).

Das vorhergehende Kapitel zeigt auf, dass es die Interaktionen zwischen Lehrperson und Kinder sind, die deren Entwicklung wesentlich beeinflussen. Diesbezüglich wird folgend erklärt, was in dieser Arbeit unter Interaktion genau verstanden wird.

Unter Interaktion wird in erster Linie verstanden, dass Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler in gegenseitigen gleichwürdigen Kontakt treten. Dabei ist die Kommunikation zentral. Interaktion beinhaltet in diesem Falle auch die Klassenführung. Dieser Begriff wird je nach Verfasser unterschiedlich definiert und verstanden. Helmke (2009) versteht unter Klassenführung vor allem das verbindliche Abmachen von Regeln bezüglich des Verhaltens in einer Schule, eine effiziente Nutzung der Unterrichtszeit durch gute Unterrichtsorganisation und den Umgang mit Störungen. Im Zusammenhang mit Klassenführung gilt auch die Studie von Jacob Kounin (1976) als Klassiker. Er setzt die Störungsprävention in den Mittelpunkt, wobei er unter anderem die Allgegenwärtigkeit des Lehrers, das geschickte Managen der Übergänge, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Einzelarbeiten und das Erkennen und Vermeiden von vorgetäuschter Schülersaufmerksamkeit als zentral betrachtet (Kounin, 1976).

In dieser Arbeit ist Klassenführung in die Interaktion eingebettet und versteht sich als Teil davon. Durch gewisse Interaktionen kann die Klasse angeleitet und geführt werden. Die Art der Führung hängt dabei stark mit dem Selbst der Lehrperson zusammen und beinhaltet weit mehr, als das Einfordern von Regeln. Durch bestimmte Interaktionen können die Kinder auch zum Lernen motiviert oder im Lernprozess unterstützt werden, es kann ihnen zur Selbstständigkeit verholfen und ein angenehmes Klassenklima kann geschaffen werden. Was sich nach Helmke (2009) auf die Unterrichtsqualität auswirkt.

Juul (2016) beschreibt die Interaktion zwischen Erwachsenen und Kindern als gegenseitigen Lernprozess. Die Interaktion wird immer auch vom Gegenüber beeinflusst und verlangt daher Flexibilität, Toleranz und Respekt. Die Persönlichkeit bzw. die professionelle Haltung eines Lehrers beeinflusst das Lernen von Schülerinnen und Schülern, u. a., weil sie die Beziehung zu den Kindern beeinflusst. Die Art und Weise wie die Lehrperson die Interaktion gestaltet, basiert demnach auf dem Selbst der Lehrperson, auf deren Werten, deren Kommunikationsfähigkeiten und deren Beziehungskompetenz. Interaktion ist immer ein Wechselspiel, hierbei zwischen der Lehrperson und der Klasse oder einzelnen Kindern. Gelingende Interaktion basiert folglich auf Beziehungskompetenz (ebd.).

3.2 Beziehungskompetenz

Lehrpersonen müssen in ihrer Beziehungskompetenz geschult werden, damit der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler verbessert werden kann. Lehrpersonen sollten folglich fähig sein, Toleranz, Respekt, Interesse und Empathie für jedes einzelne Kind zu zeigen, wobei erfolgreiche Lehrpersonen sich darin auszeichnen, dass sie im Konfliktfall an das Verständnis der Kinder appellieren, statt sie auszuschimpfen (Nordenbo, Søgaaard Larsen, Tiftikci, Wendt & Østergaard, 2008).

Auch Korczaks (2014) Mittelweg zwischen Zwang und Willkür führte über Beziehung. An die Stelle des Zwanges setzte er die freiwillige und bewusste Anpassung des Individuums an die Formen des Gemeinschaftslebens, wobei Aufbau und Atmosphäre so beschaffen waren, dass die Kinder sich wohlfühlten und ihnen selbst dran gelegen war, sich bestmöglich zu bemühen, sich zu beherrschen und an die Umwelt anzupassen (ebd.).

Aus Erfahrungen sowie aus der Hatties-Studie (2016) ist heute bekannt, dass eine gelingende Lehrer-Schüler-Beziehung von grundlegender Bedeutung für erfolgreichen Unterricht ist. Wiederum wird eine positive Beziehung als Grundlage für erfolgreiche Interaktionen gesehen. Dabei ist die Selbstbetrachtung ein wesentliches Element, denn Menschen entdecken in Begegnungen mit anderen Menschen wer sie selbst sind. Und jede Beziehung lebt von der Eigenständigkeit und Stärke der Einzelnen. Denn, je grösser deren Selbst ist, umso intensiver können sie Beziehungen untereinander gestalten und umso geringer ist die gegenseitige Abhängigkeit (Miller, 2003).

Rosenberg (2016) hat eine Kommunikationsform entwickelt, die es ermöglicht, Beziehung aufzubauen und aufrecht zu erhalten, sogar dann, wenn eine Situation herausfordernd ist.

3.3 Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg

Die Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg (2016) ermöglicht es, selbst unter schwierigen Umständen menschlich zu bleiben. Sie basiert auf den sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten, uns ehrlich und klar auszudrücken und gleichzeitig anderen Menschen unsere respektvolle und einfühlsame Aufmerksamkeit zu schenken. Unser Potenzial an Einfühlungsvermögen entfaltet sich, wenn wir uns auf die Klärung von Beobachtungen, Gefühlen und Bedürfnissen konzentrieren, statt zu diagnostizieren und zu beurteilen. Denn das Urteilen und Vergleichen blockiert das Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen. In der ersten Komponente der Gewaltfreien Kommunikation wird das Auseinanderhalten von Beobachtung und Bewertung gefordert. In der zweiten Komponente wird festgehalten, dass die Fähigkeit, seine Gefühle zu beschreiben, Voraussetzung ist, um uns mitteilen zu können. Die dritte Komponente beschreibt das Erkennen und Akzeptieren der Bedürfnisse, die hinter den Gefühlen bestehen. Wir übernehmen also die volle Verantwortung für unsere Gefühle, aber nicht für die Gefühle anderer Menschen und, wir sind uns bewusst, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse niemals auf Kosten anderer erfüllen können. Die vierte Komponente der Gewaltfreien Kommunikation beinhaltet nun die Bitte um Handlungen, die unsere Bedürfnisse erfüllen können.

Dabei wird Wert darauf gelegt, die Bitten in einer positiven Handlungssprache zu formulieren, indem wir sagen, was wir wollen anstatt dem, was wir nicht wollen. Dabei gilt, je klarer wir uns beim Sprechen über die Art der Resonanz sind, die wir als Rückmeldung haben möchten, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir sie auch bekommen werden. Denn das Ziel der Gewaltfreien Kommunikation ist es nicht, das Gegenüber nach unserem Gefallen zu verändern. Das Ziel besteht vielmehr darin, eine Beziehung mit dem Gegenüber aufzubauen, ihm offen und einfühlsam zu begegnen, sodass sich über kurz oder lang die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen erfüllen (Rosenberg, 2016).

Ein weiterer Ansatz, der auf Beziehung aufbaut, stammt von Haim Omer und Arist von Schlippe (2016). Dieser Ansatz wird «Neue Autorität» genannt.

3.4 Neue Autorität – Stärke statt Macht

Haim Omer und Arist von Schlippe (2016) haben einen neuen Ansatz entwickelt, der die Frage beantwortet, wie eine neue Autorität aufgebaut und umgesetzt werden kann, die mit den Werten von freiem Willen, Erziehung zu Eigenständigkeit und kulturellem Pluralismus kompatibel ist. Es geht dabei um den Aufbau eines Interventionsprogramms, das die Stärkung der Lehrerautorität zum Ziel hat. Dabei wird Autorität durch Präsenz, durch Nähe und durch Beziehung aufgebaut - im Gegensatz zur Autorität früherer Zeiten, die auf Macht und Disziplin und dem Status der Autoritätsperson basierte. Während sich traditionelle Autoritätspersonen nicht für die Eskalationen von Situationen verantwortlich sahen, ist es heutzutage Pflicht, jeglichen destruktiven Verhaltensweisen der Kinder mit Entschlossenheit entgegenzuwirken. Dies sollte nach der neuen Autorität jedoch ohne Gewalt, ohne Drohungen geschehen. Diese neue Autorität geht von der Erkenntnis aus, dass absolute Kontrolle nicht möglich und auch nicht wünschenswert ist. Das Befreiende dabei liegt in der Aufhebung der Pflicht, das Kind kontrollieren zu müssen. Der Fokus liegt auf den Handlungen der Autoritätsperson, statt auf den Reaktionen der Kinder. Dabei wächst die Autorität durch die Verstärkung der Präsenz und der Aufsicht und ist nicht abhängig vom Gehorsam der Kinder. Diese Präsenz wird auch wachsame Sorge genannt (ebd.).

Präsenz ist eine Möglichkeit, als Lehrperson pädagogisch wirksam zu sein – sei es im eigenen Erleben als auch im Handeln. Dabei unterteilen Omer und von Schlippe (2016) die Lehrerpräsenz in vier Wirkungsbereiche: die körperliche Präsenz, die handelnde Präsenz, die interpersonale Präsenz und die emotional-moralische Präsenz.

Lehrer zeigen körperliche Präsenz, indem sie sich sichtbar machen durch anwesendes Verhalten, geistig wie körperlich. Sie zeigen ihre körperliche Präsenz dadurch, dass sie jeden Ort der Schule beaufsichtigen und vor Ort reagieren, wenn nötig. Die beständige aufmerksame Fürsorge der Lehrperson vermittelt die Botschaft, dass sie für alle Schülerinnen und Schüler erreichbar ist. Diese körperliche Präsenz stärkt auch die Autorität der Lehrperson (Omer & von Schlippe, 2016).

Einen in dieser Arbeit sehr zentralen Wirkungsbereich beschreiben Omer und von Schlippe als die emotional-moralische Präsenz. Diese Präsenz wird in therapeutischen Kontexten gelegentlich als Kongruenz zwischen Handeln und eigener Haltung beschrieben. Es geht dabei um die eigene Überzeugung, dass das eigene Handeln richtig ist. So erlebt man aus der inneren Perspektive Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl, und aus der äusseren Perspektive wird Klarheit und Eindeutigkeit wahrgenommen. Die Haltung der wachsamten Sorge hat sowohl eine teilnehmende als auch eine willensstarke Seite, da sie gleichzeitig Nähe ausdrückt und Grenzen aufzeigt. Ebenfalls dazu gehört eine authentische Reaktion auf entsprechende Gefühle. Wichtig ist aber, dass die Lehrperson zu einem späteren Zeitpunkt – nach einer emotionalen Beruhigung – auf die Situation zurückkommt und den Schülerinnen und Schülern zeigt, dass das destruktive Verhalten nicht die positive Beziehung zwischen ihnen schwächen kann. Hindernisse in der Umsetzung dieser Präsenzdimension sind häufig Zeitmangel und vielfältiges Störpotenzial (Omer & von Schlippe, 2016).

Viele Lehrpersonen fühlen sich hilflos, wenn sie keine Sanktionsmöglichkeiten als Reaktionsmittel bei herausforderndem Verhalten zur Verfügung haben. Bestrafungen sind jedoch längerfristig gesehen häufig ineffizient und führen zu Eskalationen. Zudem zwingen sie die Lehrperson dazu, auf jedes problematische Verhalten mit einer sofortigen Strafe reagieren zu müssen. Die Logik der neuen Autorität reagiert auf negative Verhaltensweisen mit unnachgiebigem und beharrlichem Widerstand. Das Unterstützungsnetzwerk wird erweitert und es wird an einer guten Beziehung zum Kind gearbeitet. Dies führt zur sogenannten Handelnden Präsenz (Omer & von Schlippe, 2016).

Um die Interpersonale Präsenz aufzubauen, braucht es die Bereitschaft, Unterstützung zu holen und der Versuchung einer sofortigen Reaktion zu widerstehen. Die Lehrperson sollte ihre eigene Präsenz als Repräsentant des ganzen Lehrerteams, ja eines ganzen Netzwerkes, erleben. Das Unterstützungsnetzwerk besteht je nach Fall aus unterschiedlich vielen Personen (Lehrpersonen, Schulleitungen, Eltern...). Dadurch entsteht ein Wir-Gefühl, das zeigt, wir sind präsent, wir tragen Verantwortung und geben dich nicht auf. Die Lehrperson ist zwar für ihre Klasse verantwortlich, ist aber gleichzeitig Teil der ganzen Lehrerschaft. Das Netzwerk stärkt sich gegenseitig. Die vier Bereiche der Präsenz eines Lehrers hängen fest zusammen und verstärken sich gegenseitig (Omer & von Schlippe, 2016).

Der Ansatz von Haim Omer und Arist von Schlippe (2016) basiert auf humanistischen und systemischen Grundsätzen.

3.5 Humanistischer / Personenzentrierter Ansatz

Die personenzentrierte Psychotherapie und Beratung gehen auf den amerikanischen Psychologen Carl Rogers (1902-1987) zurück. Das humanistische Menschenbild geht davon aus, dass der Mensch vom Kern aus, ein positives und soziales Lebewesen ist, das nach Autonomie und Selbstbestimmung strebt, denn seine subjektive Wahrnehmung und Interpretation der Realität bestimmt sein Erleben und Verhalten. Ein Teil des gesamten Wahrnehmungsfeldes entwickelt sich nach und

nach zum Selbst und bildet schliesslich das Selbstkonzept einer Person. Der Mensch bewertet aktuelle Erfahrungen ständig dahingehend, wie gut sie sich in sein Selbstkonzept integrieren lassen. Erfahrungen, die dann mit dem Selbstkonzept übereinstimmen, sind kongruent, andere sind inkongruent. Inkongruente Erfahrungen bedrohen das Selbstkonzept und können daher zu Störverhalten führen (Stevens & Rogers, 2005).

Humanistische Pädagogik zielt darauf ab, bewusst zu machen, was ist, ohne dabei bestimmte Gefühle oder Bewusstseinszustände manipulativ – beispielsweise durch Belohnen oder Bestrafen – herbeizuführen. Vielmehr gilt der Grundsatz, dass die Schülerinnen und Schüler stets die Freiheit haben selbst zu entscheiden, wie weit sie sich auf den Erfahrungsprozess einlassen wollen. Dabei setzt dieser Ansatz auf die bewusste Gestaltung der Beziehung zwischen Person und Umwelt (Bürmann, Dauber und Holzapfel, 1997, S. 23f.).

Nach Carl Rogers sind es die drei Basisvariablen Empathie, Akzeptanz und Kongruenz, die einer tragbaren Beziehung zu Grunde liegen (Stevens & Rogers, 2005). Empathie zeigt sich, indem man seinem Gegenüber Freundlichkeit, Einfühlungsvermögen und Verständnis entgegenbringt. Es ist das Vermögen, die Empfindungen anderer zu erkennen und zu verstehen oder sich in ihre Rolle zu versetzen und dabei das Gegenüber unvoreingenommen zu anerkennen (Jensen, 2014). Mit Akzeptanz wird die Haltung einer Person einem Gesprächspartner gegenüber beschrieben, indem sie die Gefühle und Gedanken sowie die Einstellung des Gegenübers wahrnimmt und annimmt, ohne sie zu bewerten. Kongruenz bedeutet Echtheit. Kongruenz bedeutet Echtheit. Das heisst, sich so geben, wie man ist, mit sich selbst übereinstimmen. Rollen werden keine gespielt. Wer kongruent kommuniziert, sendet eindeutige Botschaften. Die gelingt mit der Überzeugung, selbst wertvoll und einmalig zu sein, zu wissen, was zu tun ist und dafür die Verantwortung zu übernehmen (Huisken, 2013). Dabei fördert ganzheitliche Wahrnehmung das kongruente Verhalten: Eindruck und Ausdruck sind differenziert miteinander verbunden und gehen im lebendigen Wechselspiel ständig in einander über. Inkongruentes Verhalten entsteht dann, wenn diese Grundformen durcheinander gehen und nicht zusammenpassen (Bürmann et al., 1997, S. 41).

Es wird auch von einer selbstkongruenten oder authentischen Haltung gesprochen, wenn Gefühl und professionelle Wissensstände zusammenpassen und sich gegenseitig ergänzen und bestätigen. Harmonisieren die verbalisierten Gedanken oder Ziele jedoch nicht mit dem Bauchgefühl, stellt sich eine Diskrepanz ein. Dies wird Abkoppelung der Affekte und Emotionen genannt. Es sind jedoch gerade die Situationen, in denen man sozusagen «uneins mit sich selbst» ist, die Potenzial für Entwicklung bereithalten, vorausgesetzt, diese Inkongruenz wird wahrgenommen. Dies wiederum setzt voraus, dass der Zugang zu uns selbst nicht verloren geht (Kuhl, Solzbacher & Zimmer, 2017).

Lehrpersonen haben oft die Vorstellung, dass sie Erstreaktionen regulieren müssen, da bestimmte emotionale Erstreaktionen, wie Ärger oder Antipathie nicht zu einer professionellen Haltung passen und daher zu vermeiden sind. Die psychologische Forschung bestätigt hier allerdings, dass man

unterdrückte Emotionen nicht wirklich loswird, sondern viel eher die Kontrolle darüber verliert, denn Emotionen sind durch bewusstes Denken nicht wirklich regulierbar. Deshalb setzt eine professionelle Haltung nicht die Unterdrückung, sondern die Regulation von Emotionen voraus. Es sollen auch unliebsame und ungünstige Erstreaktionen als wichtige Signale wahrgenommen und reflektiert werden. Nur dann kann die Erstreaktion so verändert werden, dass sie in eine für sinnvoll gehaltene Zweitreaktion mündet. Dieser Regulationsprozess setzt die Fähigkeit voraus, gleichzeitig verschiedene, auch gegensätzliche Zustände aufrechtzuerhalten, statt zu meinen, sich für ein Gefühl entscheiden zu müssen. Es setzt auf der einen Seite die Objekterkennung voraus, die das Erlebnis zulässt statt es zu verdrängen, und auf der anderen Seite das Selbst, das durch die Herabregulierung der Erstreaktion aktiviert wird. Mit dieser Fähigkeit kann dann eine Lösung gefunden werden, die beiden widerstreitenden Komponenten gerecht wird (Kuhl et al., 2017).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es von den Selbstkompetenzen abhängt, ob die Lehrperson ihre Haltung authentisch und selbstkongruent leben kann und diese auch in Handlungen umzusetzen vermag. Damit auch in schwierigen Situationen auf die Selbstkompetenzen zurückgegriffen werden kann, braucht es den sogenannten „Selbstzugang“ mit der dazugehörigen Selbstwahrnehmung, der Selbsteinfühlung und der Selbstverbindung. Denn nur, wer in Kontakt mit sich selbst ist, ist in der Lage, Empathie zu zeigen und sich selbst auszudrücken. Die Entwicklung dieser Kompetenzen kann unter anderem mit Achtsamkeitsübungen und Selbstreflexion erfolgen (Kuhl et al., 2017) (vgl. Kapitel 5&6). Dies führt zum nächsten Kapitel.

Im nächsten Kapitel wird der Fokus auf die Lehrperson gerichtet, denn «kein Bildungssystem kann besser sein, als seine Lehrer» (Reinke, 2015, S. 7).

4 Lehrperson sein heute

4.1 Lehrerrolle

Angesichts der bisher beschriebenen Veränderungen im Bereich Erziehung und Schule, ist eine grosse Entwicklung in der Lehrerrolle erkennbar.

Fend skizziert (1998) fünf Phasen der Entwicklung von Lehrpersonen:

- 1) Der Lehrer im Vollzeitberuf und Auflösung der Bindung an die kirchliche Autorität.
- 2) Der säkularisierte Lehrer als öffentliche und moralische Autorität.
- 3) Der Lehrer als Pädagoge zum Wohle des Kindes und der Jugend.
- 4) Der Lehrer als Spezialist und Fachmann.
- 5) Die Individuation des Lehrers: die neue Gestalt einer Lehrerpersönlichkeit.

Diese neue Gestalt der Lehrerpersönlichkeit zeigt auf, dass heutzutage kein eindeutiger Konsens darüber besteht, wie eine Lehrperson sein sollte. Dies eröffnet viel Freiraum, kann aber auch belastend sein. Es setzt voraus, dass jeder seine eigenen Werte kennt, die der eigenen Lehrerpersönlichkeit zu Grunde liegen (Miller, 2003).

Im Studium jedoch wird dieser Anforderung nur bedingt gerecht. Sicher, es stehen vielfältige Angebote zur Verfügung, es fehlt aber an einem bewussten Umgehen mit der Tatsache, dass in jeder einzelnen Unterrichtsstunde eine Menge an Kompetenzen gleichzeitig gefragt ist. Und genau deshalb ist der Lehrberuf so anspruchsvoll. Ein Unterrichtender muss eine Vielfalt an Fertigkeiten besitzen, die er gleichzeitig auch noch in seine Persönlichkeit integriert haben muss (Kaltwasser, 2008).

Eine Lehrperson sollte jedes Kind mit seinen Voraussetzungen wahrnehmen und das eigene Verhalten daran orientieren, ohne dabei die Führung abzugeben. Was voraussetzt, dass die Lehrperson fähig ist, im Kontakt authentisch zu sein. Es geht darum, klar aufzutreten und klar auszusprechen: «Hier ist meine Grenze». Sehr empathisch sein zu können, ist auf der einen Seite eine gute Kompetenz für Beziehung. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr wichtig, klar zu sein. Die Schülerinnen und Schüler brauchen beides (Jensen, 2014).

Die Fähigkeit authentisch zu sein setzt voraus, dass wir dieses «Man» in der Erziehung, welches noch vor einer Generation die gemeinsamen Wertvorstellungen vertreten hat, durch unsere persönlichen Werte ersetzen. Und wer sich gibt, wie er ist, zu sich steht und für sich einsteht, steht auch für die eigene Gesundheit ein.

4.2 Gesundheit im Lehrberuf

Die Belastung von Lehrpersonen ist seit längerem Thema interdisziplinärer Forschungen. Arbeitsmediziner bestätigen, dass der Lehrberuf zu den anstrengendsten und belastendsten Berufen gehört. Es sind in der Regel nicht Einzeltätigkeiten, die belasten, sondern die Dauerpräsenz, die Lehrpersonen von sich selbst abverlangen oder die von anderen gefordert wird (Miller, 2003).

Döring-Seipel und Dauber (2013) haben empirische Ergebnisse zur Bedeutung psychosozialer Ressourcen im Lehrberuf zusammengetragen. Dabei lag der Schwerpunkt auf den gesunderhaltenden Faktoren. Dabei erwiesen sich Lehrkräfte mit ausgeprägten personalen Ressourcen als deutlich weniger krankheitsgefährdet. Personalen Ressourcen wie Distanzierungsfähigkeit, emotionale Stabilität, Kohärenzsinn, Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit und Ungewissheitstoleranz werden dabei eine besondere Bedeutung beigemessen. Es hat sich gezeigt, dass Lehrpersonen durch Weiterbildung im psychosozialen Bereich ihre personalen Ressourcen stärken und ausweiten können (ebd.).

Belastungen gehören in erster Linie zum Selbst, beeinträchtigen aber auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Entlastungen nützen also einerseits dem eigenen Ich, andererseits der Begegnung mit dem Du (Miller, 2003).

Eine Möglichkeit, dieser Belastung zu begegnen, um Entlastung zu erreichen, ist nach Miller (2003) die Reflexion.

Abbildung 1: Reflexionszyklus (Miller, 2003, S. 106)

In der Gesundheitsforschung und in der Prävention gilt unter anderem die Selbstwirksamkeit als eine Art Schlüsselqualifikation, denn wer über Selbstwirksamkeit verfügt, kann von sich aus Einfluss ausüben und aktiv mit Herausforderungen umgehen. Statt Opfer von Umständen zu werden, erlebt man sich selbst und seine Arbeit als wirksam. Die Selbstwirksamkeit basiert auf einem Bewusstsein, das

auf umfassender Selbstbeobachtung und Selbstwahrnehmung beruht, wobei es um eine Verschränkung von Erfahrungen und Erkenntnissen geht (Kaltwasser, 2008). Wenn Menschen sich als selbstwirksam erleben, dann sind sie auch eher bereit, sich auf Herausforderungen einzulassen und sich ihnen zu stellen (Von Saldern, 2011).

Auch um die Gesundheit zu erhalten sollten Lehrpersonen nach Bauer (2008) ihre persönliche Balance im Auge behalten. Er spricht von der Balance zwischen Engagement und Disziplinierungsfähigkeit, aber auch von der Balance zwischen der notwendigen Anpassung ihres Verhaltens an die von ihnen geforderte Rolle auf der einen und ihrer persönlichen Identität und Authentizität auf der anderen Seite (ebd.).

Doch lang andauernder Stress gefährdet die Authentizität. Denn wenn negative Emotionen eine kritische Grenze dauerhaft überschreiten, wird das Selbst abgeschaltet. Demnach ist es für die Lehrergesundheit von grosser Wichtigkeit, dass die personalen Ressourcen von Lehrpersonen gestärkt werden (Döring-Seipel & Dauber 2013).

Dies fordert eine Stärkung der Selbstkompetenzen von Lehrpersonen (Kuhl et al., 2017).

4.3 Selbstkompetenzen von Lehrpersonen

Nach Kuhl et al. (2017) hängt es von den Selbstkompetenzen ab, ob die Lehrperson ihre Haltung und ihre Werte authentisch und selbstkongruent leben kann und diese auch in Handlungen umzusetzen vermag. Sie beschreiben, wie aus eigenen Fehlern gelernt werden kann und wie es möglich ist, gleichzeitig an ihnen zu wachsen. Sie betonen, dass nur aus Erfahrungen gelernt werden kann, wenn sie in erster Linie zugelassen und nicht verdrängt werden. Wenn der Fehler in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt, wird von Objekterkennung gesprochen. Dadurch wird die Gefahrenquelle aus dem Kontext herausgelöst und kann in Zukunft in anderen Kontexten wiedererkannt werden. Die Wiedererkennung allein reicht aber nicht aus, um den Fehler zukünftig vermeiden zu können. Es braucht zusätzlich die Kompetenz, einen Fehler vorzusehen. Die Fähigkeit einen Fehler «von selbst» zu erkennen bevor er eintritt, ist dabei nötig. Dieses «Selbst» achtet von sich aus aufmerksam auf alles, was von persönlichem Interesse ist, d. h., was für die persönlichen Werte von positiver oder auch von negativer Bedeutung ist. Diese sogenannte Wachsamkeit wird als wichtiges Funktionsmerkmal des Selbst gesehen. Diese Wachsamkeit bedeutet, dass nicht nur Fehlerrisiken erkannt werden, sondern auch Gefühle wahrgenommen und reguliert werden. Das Selbst kann sehr viele Informationen gleichzeitig verarbeiten und ist in der Lage, viele persönlich relevante Bedingungen, eigene und fremde Gefühle, Bedürfnisse, Werte, Handlungsmöglichkeiten gleichzeitig zu berücksichtigen. Ein starkes Selbst ermöglicht, in unterschiedlichsten Kontexten, auf die, für die konkrete Situation jeweils adäquaten Erfahrungen, zurückgreifen zu können (ebd.).

Es besteht also Einigkeit darüber, dass eine Lehrperson ihre eigenen Handlungen konsequent reflektieren sollte, um sich beruflich weiterentwickeln zu können und sich den praktischen Anforderungen anpassen zu können. Das Handeln der Lehrperson wird damit zu einem intelligenten Handeln,

dass durch explizites und implizites Handeln gesteuert wird und sich reflexiv abstützt. Vorväter dieser Entwicklung sind John Dewey, der den «reflective practitioner» eingeführt hat, und später Donald Schön, der diese Theorien aufgegriffen und in die Lehrerbildung gebracht hat (Wyss, 2013).

Zur Betrachtung des eigenen Selbst gehört schlussendlich, welche Vorstellung von einem «guten Lehrer» jeder selbst hat und welcher Sinn im eigenen Tun liegt. Oftmals ertappen sich Lehrpersonen dabei, wie vollkommen sie sich die Verhaltensweisen von einem «guten» Lehrer vorstellen. Aus der Sicht von Miller (2003) ist es jedoch gar nicht erstrebenswert, wenn sich Lehrer immer nur von ihrer Schokoladenseite zeigen. Denn, wenn sich eine Lehrperson authentisch gibt, und auch Schwächen zeigt, kann die Bandbreite menschlicher Persönlichkeit sowie die Entwicklungsmöglichkeiten in beide Richtungen aufgezeigt werden. Dabei ist natürlich zu unterscheiden zwischen Verhaltensweisen, die den zwischenmenschlichen Umgang beleben und denen, die den Umgang zerstören oder zumindest destruktiv beeinflussen (ebd.).

Letztlich geht es nicht um Einzelkategorien «guter» und «schlechter» Verhaltensweisen von Lehrerinnen und Lehrern, sondern um die Echtheit, Stimmigkeit, Angemessenheit und die Ganzheitlichkeit menschlicher Haltungen und Verhaltensweisen (Miller, 2003).

Selbsteinschliessende Reflexion gilt als erfahrungsbasierte, professionelle Kompetenz von Pädagogen. Sie sollte aber auf keinen Fall zur permanenten Selbstverunsicherung führen. Gerade pädagogisch Tätige benötigen vielmehr emotionale Bestätigung und soziale Stabilisierung, da sie selten zu unkritisch, sondern meist übermässig kritisch ihrer eigenen Praxis gegenüber sind (Arnold, 2012).

5 Selbstreflexion

«Wenn du veränderst, verändert sich nichts. Denn jede Veränderung muss Selbstveränderung sein» (Willke, 1987, S. 350).

Die Fähigkeit und die Bereitschaft, den eigenen Unterricht regelmässig selbstkritisch zu hinterfragen und daraus Verbesserungen abzuleiten, gilt als Schlüsselbedingung für die Optimierung des eigenen Unterrichts und ist damit ein zentrales und für den nachhaltigen Unterrichtserfolg unabdingbares Merkmal der Lehrperson (Helmke, 2009).

Es scheint eine Einigkeit darüber zu herrschen, dass die professionelle Lehrperson ihre eigenen Handlungen konsequent reflektieren sollte, um sich beruflich weiter entwickeln zu können und den vielfältigen Aufgaben des Berufsalltags gewachsen zu sein. Dadurch wird dieses Handeln zu einem intelligenten Tun, das durch explizites und implizites Wissen gesteuert ist und sich auf vielfältige Reflexion abstützt. Die geistigen Vorväter dieser Idee sind John Dewey und Donald Schön (Wyss, 2013).

Schön (1983) beschreibt ein schwindendes Vertrauen in die Leistungsfähigkeit professionellen Wissens und professioneller Expertise. Er appelliert an die Notwendigkeit wachsender Anpassungsfähigkeit auf Seiten der Professionals. Erforderlich werde dies aufgrund der zunehmenden Komplexität, der Unsicherheit, der Unbeständigkeit sowie auch aufgrund der widersprüchlichen Werte in beruflichen Handlungssituationen (ebd.). Schön (1983) sagt, dass durch Reflexion mehr über eigenes Handeln zu erfahren ist und so das Handeln verbessert werden kann

Schön (1983) geht weiter davon aus, dass das professionelle Tun oftmals nur aus dem „knowing-in-action“ besteht. Was bedeutet, dass wir oft nicht in der Lage sind, unser Wissen zu beschreiben. Wir wissen zwar, wie etwas gemacht wird, können es aber nicht wirklich erklären. Um nun mit komplexen, offenen Situationen erfolgreich und kompetent umgehen zu können, ist es erforderlich, zu reflektieren und zu versuchen, das Wissen dadurch explizit und beschreibbar zu machen. Schön spricht von Prozessen einer «reflection-in-action» oder von einer «reflection-on-action». Wobei entweder während der Handlung oder im Nachhinein über die jeweilige Handlung reflektiert wird (ebd.).

Altrichter und Posch (2007) beschreiben die Selbstreflexion in einem Kreislauf. Die Reflexion beginnt mit dem Erleben einer Diskrepanz zwischen den eigenen Erwartungen und dem realen Ablauf einer Situation. Dann wird das Problem definiert, während im nächsten Handlungsschritt eine hypothetische Begründung dafür gesucht wird. Daraus werden mögliche Handlungsstrategien erarbeitet, deren Realisierung wiederum ausgewertet wird und die Erfahrungen, die dabei gemacht werden, zur Weiterentwicklung der praktischen Theorie genutzt werden (ebd.).

Feikert (2014) definiert Selbstreflexion als das kontinuierliche Hinterfragen des eigenen beruflichen Handelns basierend auf dem Hintergrund der methodischen und konzeptionellen Herangehensweise, der eigenen Lebens- und Berufsbiografie, der eigenen Werte- und Normvorstellungen und der eigenen mentalen und emotionalen Verfassung. Die Selbstreflexion geht in dem Sinne über ein

einfaches Überdenken der eigenen Situation hinaus, indem sie systematisch und theoriegeleitet vorgeht. Dies bedarf einiger grundlegender Selbstreflexionskompetenzen (ebd.):

- die Fähigkeit, theoretisches und praxisbezogenes Wissen mit den Erfahrungen zu verknüpfen und das bisherige Handeln daran zu überprüfen
- die Fähigkeit, die Erinnerungen aus dem Gedächtnis hervorzuholen und zu analysieren
- die Fähigkeit, auf seine eigene emotionale Reaktion zurückzublicken
- die Fähigkeit, in sich hineinzuschauen und seine aktuellen Gefühle und Intentionen zu betrachten
- die Fähigkeit, sich selbst von aussen betrachten zu können und dabei die Stärken und Schwächen realistisch einschätzen zu können
- die Fähigkeit, Reflexionssignale von Aussenstehenden wahrzunehmen und zu interpretieren

In der Selbstreflexion ist es möglich, sich auf drei unterschiedliche Dimensionen zu stützen: die strukturbezogene, die personenbezogene und die klientbezogene Reflexion. Wobei sich diese Arbeit auf die personenbezogene Dimension, bei welcher die eigenen Bedürfnisse, Gefühle, Werte und Normen reflektiert werden und auf die Klient bezogene Dimension konzentriert, bei der die Beziehung zum Schüler oder zur Schülerin reflektiert wird (Feikert, 2014).

6 Achtsamkeit

6.1 Was bedeutet Achtsamkeit?

«Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein: bewusst, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen. Diese Art der Aufmerksamkeit steigert das Gewahrsein und fördert die Klarheit sowie die Fähigkeit, die Realität des gegenwärtigen Augenblicks zu akzeptieren. Sie macht uns die Tatsache bewusst, dass unser Leben aus einer Folge von Augenblicken besteht. Wenn wir in vielen dieser Augenblicke nicht völlig gegenwärtig sind, so übersehen wir nicht nur das, was in unserem Leben am wertvollsten ist, sondern wir erkennen auch nicht den Reichtum und die Tiefe unserer Möglichkeiten zu wachsen und uns zu verändern. Achtsamkeit ist eine einfache und zugleich hochwirksame Methode, uns wieder in den Fluss des Lebens zu integrieren, uns wieder mit unserer Weisheit und Vitalität in Berührung zu bringen» (Kabat-Zinn, 1998, S. 18).

Bereits in früheren Zeiten wurden Meditationen von religiösen und kulturellen Traditionen genutzt, um Authentizität, Güte und Einsicht zu fördern. Die Fähigkeit zur Achtsamkeit ist bei allen Menschen angelegt. Sie kann durch systematische Übung, insbesondere durch verschiedene Meditationsformen, erheblich gefördert und weiterentwickelt werden. Im Grunde ist Achtsamkeit daher universell und muss nicht mit Religion verbunden werden. Trotzdem kann, historisch betrachtet, gesagt werden, dass die buddhistische Tradition die Formulierungen der Achtsamkeit und die Methoden zu ihrer Entwicklung am meisten verfeinert und entwickelt hat (Kabat-Zinn, 2016).

Wie die Forschung (Jacobs et al., 2011; Salmon et al., 2004) in den letzten Jahren nachweisen konnte, hat die Übung von Achtsamkeit viele positive Effekte auf das psychische und physische Wohlbefinden von Menschen. Es ist erwiesen, dass Achtsamkeit zu mehr Aufmerksamkeit, Mitgefühl, Zufriedenheit und Entspannung führt und Impulsivität, Angst und andere schwierige Emotionen reduziert.

In den USA ist das Konzept «Mindfulness-Based-Stress-Reduction» (MBSR, deutsch: Stressbewältigung durch Achtsamkeit) bereits weit verbreitet. MBSR wurde im Jahr 1979 an der University of Massachusetts Medical School gegründet. Im Vergleich mit anderen Stressbewältigungsprogrammen wird bei dieser Achtsamkeitslehre das Augenmerk auf das was ist gerichtet und nicht auf das was fehlt, denn das was ist, ist in Ordnung. Dieses Wahrnehmen und Hinnehmen, ohne zu bewerten und ohne in eine Gedankenspirale zu verfallen, hat eine transformierende Kraft und befreit von Druck. Dieser Aspekt der Achtsamkeit besteht in der Haltung, sich ganz dem Augenblick zuzuwenden, ohne dabei zu werten (Rechtschaffen, 2016).

Achtsamkeit zu praktizieren bedeutet, bewusst wahrzunehmen, statt auf Autopilot zu schalten (Kaltwasser, 2008). Achtsamkeitsübungen in Form von MBSR führen auch zu Veränderungen im Gehirn, wobei bestimmte Hirnregionen dicker werden, wie zum Beispiel der Hippocampus, der sich auf das Lernen und die Erinnerung auswirkt, während andere dünner werden, wie beispielsweise die rechte Amygdala, die die mit Angst verbundenen Reaktionen reguliert. Veränderungen im Gehirn gehen auch mit positiven Wirkungen auf das Immunsystem einher (Kabat-Zinn, 2016).

6.2 Als Lehrperson achtsam sein

Statt die enorme und unlösbare Aufgabe auf uns zu nehmen, die Welt um uns herum zur Ruhe zu bringen, kann man mit Achtsamkeitsübungen lernen, das, was in einem selbst vorgeht, wahrzunehmen und damit umzugehen. Denn durch das Kräftigen unserer Aufmerksamkeit können wir eine beständige Präsenz entwickeln. Eine Wachheit, durch die wir uns weniger oft und weniger intensiv in einem Strom an wertenden und angsterfüllten Gedanken verlieren. Wir lernen geankert zu bleiben und gekonnt zu navigieren, da wir neurale Verbindungen bilden, die unsere Reaktivität verringern und uns dabei unterstützen, unser Herz offen zu halten. Durch diese Herzöffnung erzielen wir eine mitfühlende bedingungslose Präsenz (Rechtschaffen, 2016). Eine Präsenz, wie sie im Ansatz von Haim Omer und Arist von Schlippe (vgl. Kap. 3.4) beschrieben wird, ist eng mit Aufmerksamkeit verbunden. Denn die Autorität der Lehrperson besteht darin, dass sie in ihrem gesamten Wesen verankert ist und nicht nur in verbalen Behauptungen (Kaltwasser, 2008).

Wenn es uns Erwachsenen gelingt, Achtsamkeit, Mitgefühl und Emotionsregulation zu verinnerlichen, erhalten die Kinder von uns die zwischenmenschliche Nahrung, die sie brauchen, um sich gesund und glücklich zu entwickeln. Forschungsergebnisse bestätigen, dass die Menge und Qualität der empathischen Zuwendung, die ein Kind erhält, die Entwicklung des Gehirns entweder in eine gesunde oder in eine destruktive Richtung lenkt. Eine Pilotstudie aus den USA untersucht den Einfluss von Achtsamkeitstraining bei Lehrpersonen. Die Untersuchung zeigt, dass angepasstes Achtsamkeitstraining das Selbstmitgefühl der Lehrpersonen erhöht, psychische Symptome und Burnout reduziert, effektives Unterrichtsverhalten erhöht und die allgemeine Belastung verringert (Flook, B. Goldberg, Pinger, Bonus & J. Davidson, 2013).

Durch Achtsamkeitsübungen erhalten Lehrpersonen also die inneren Ressourcen, die sie so dringen benötigen, sie lernen Mitgefühl mit sich selbst zu haben und ihren Stress abzubauen (Rechtschaffen, 2016).

Als Lehrperson sollte man sich daher dafür interessieren, seine eigenen Grenzen kennenzulernen, da sich diese sonst als Hindernisse für einen guten Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern erweisen können. Es verlangt viel Empathie – auch mit sich selbst – wenn man Kindern gleichwürdig und respektvoll begegnen will. Für Lehrpersonen ist das Üben der Achtsamkeit oft die einzige Möglichkeit, auch in herausfordernden Situationen den Kontakt zu sich und zu den Schülerinnen und Schülern nicht zu verlieren (Jensen, 2014). Indem wir uns unserer eigenen Gefühle bewusst sind, gewinnen wir die Einsicht, die nötig ist, die Kinder so wahrzunehmen und anzunehmen wie sie sind. Einsicht erlaubt uns zu erkennen, welche Teile unserer Erfahrungen Projektionen unserer eigenen Erfahrungen auf die Kinder sind und welche reale Erfahrungen sind. Es ist dringen notwendig, sich dieser Projektionen bewusst zu sein (Rechtschaffen, 2016).

Helle Jensen (2014) zählt Gegenwärtigkeit, die Fähigkeit mit der ganzen Seele anwesend zu sein, zu einer der wichtigsten Kompetenzen im Kontakt mit anderen Menschen. Dabei geht es nicht nur um die anderen Menschen, sondern auch um einem selbst, denn es ist von grosser Bedeutung, dass

man in Kontakt bleibt mit der eigenen Empathie, mit der Entscheidungskraft und dem eigenen Urteilsvermögen. In professionellen Situationen ist es zusätzlich wichtig, in Kontakt mit dem fachlichen Wissen zu sein. Denn je ausgeglichener die Balance zwischen der nach innen und der nach aussen gerichteten Aufmerksamkeit ist, desto leichter fällt es, die Qualitäten Respekt, Interesse, Empathie und Toleranz, die alle ein positives Lernumfeld fördern, in die Beziehung einzubringen (ebd.).

«Präsent zu sein, das ist keine Methode, sondern eine Haltung. Das eben ist die Haltung der Achtsamkeit» (Kaltwasser, 2008, S. 91).

6.3 Mitgefühl

Nach Rosenberg (2016) entsteht eine einfühlsame Haltung dann, wenn wir gut für uns sorgen und uns selbst nähren. Denn wenn wir innerlich gewalttätig mit uns selbst sind, ist es schwierig, anderen Menschen mit Empathie zu begegnen (ebd.).

Mitgefühl heisst fühlen und dabeibleiben, ohne sich abzuschalten und das, was ist, vermeiden zu wollen. Mitgefühl beginnt also in erster Linie damit, Mitgefühl mit sich selbst zu haben und dies wiederum setzt Achtsamkeit voraus, damit die Gefühle, die mit einer bestimmten Situation einhergehen, wahrgenommen werden können. Die Achtsamkeit ermöglicht es, offen und wertefrei zu sein und sich somit dem Geschehen mit der nötigen Distanz zuzuwenden (Schneider, 2016).

Dabei wird Mitleid stark vom Mitgefühl unterschieden. Beim Mitleid wird mitgelitten und allenfalls werden auch «eigene Baustellen» auf die Situation projiziert und es kommt zu unreflektierten Vermischungen der eigenen Emotionen, Interpretationen und Erlebnissen, wodurch es schwierig wird, objektiv zu bleiben. Währenddessen ermöglicht das Mitgefühl mit einer kleinen heilsamen Distanz zum emotionalen Geschehen zu stehen und dennoch liebevoll damit in Verbindung zu treten. Der Kontakt zu einem selbst bleibt bestehen und es ist möglich, den Überblick zu behalten und verschiedene Handlungsmöglichkeiten zu sehen (Schneider, 2016).

6.4 Die natürlichen Kompetenzen

Helle Jensen (2014) arbeitet im Zusammenhang mit dieser beziehungsfördernden Balance zwischen der inneren und äusseren Aufmerksamkeit mit fünf natürlichen Kompetenzen: Herz, Bewusstsein, Körper, Atmung und Kreativität. All diese Bereiche zusammen wirken sich auf die ganzheitliche Authentizität aus, die als Fundament für die Entwicklung der notwendigen Nähe, Präsenz, Empathie und Aufmerksamkeit steht. Bei allen Übungen liegt der Fokus auf dem Fühlen, auf dem in sich gehen und auf dem Vertrauen auf seine Empfindungen. Dabei gibt es kein Richtig oder Falsch und es geht nicht darum, was man spürt, sondern nur, dass man spürt (ebd.).

Herz: Das Herz gilt als Organ der Gefühle, der Liebe. Es sind also die Liebe und die Freundlichkeit, zu denen man Kontakt behält, wenn man bewusst mit seinem Herzen und seinen Qualitäten umgeht (Jensen, 2014).

Bewusstsein: Die Fähigkeit, alles um uns herum wahrzunehmen, ist angeboren. Die Aufmerksamkeit kann man demnach vertiefen, wenn man sich derer bewusst ist und spürt, dass sie die ganze Zeit über da ist (Jensen, 2014).

Körper: Unser Körper an sich befindet sich immer in der Gegenwart, niemals in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Deshalb ist es gut, im Kontakt mit ihm zu sein, besonders dann, wenn es um die Verankerung im Hier und Jetzt geht. Anspannungen können den Kontakt zum eigenen Körper blockieren. Indem man die Aufmerksamkeit auf verschiedene Bereiche des Körpers richtet, kann man sich bewusst werden, wie der Zustand des Körpers gerade ist (Jensen, 2014).

Atmung: Unser Leben hängt unter anderem von unserem Atem ab. Die Atmung ist gegenwärtig. Der letzte Atemzug ist vergangen, der nächste ist noch nicht da. Somit bietet sich der Atem als idealer Anker dafür, im gegenwärtigen Augenblick zu bleiben (Kabat-Zinn, 2016).

Kreativität: Auch gewisse kreative Grundfähigkeiten sind angeboren. Helle Jensen (2014) versteht unter Kreativität mehr als eine bestimmte Ausdrucksform. Sie erklärt die Grundkreativität so, dass sich allein schon in der Art, wie wir auf die unablässigen Impulse, die wir ständig erhalten, reagieren und unser Handeln ausrichten, eine kreative Tätigkeit zeigt. Beispielsweise auch dann, wenn wir sprechen und augenblicklich und natürlich, ohne darüber nachzudenken, auf eine Frage antworten (ebd.).

6.5 Achtsamkeit ist lernbar

Ironischerweise ist es für uns Menschen eine lebenslange Herausforderung, das Leben zu leben, das authentisch unser eigenes Leben ist. Diese Arbeit kann aber niemand anders für jemanden tun, als jeder Mensch für sich selbst. Und dementsprechend gleicht auch kein Weg dem anderen. Die Herausforderung besteht darin, zu kennen, wer man ist und das Leben in die eigene Berufung hinein zu leben. Achtsamkeit hilft, das eigene Sein authentisch und mit Integrität ausdrücken zu können (Kabat-Zinn, 2016).

Kabat-Zinn (2016) sagt, dass die Kraft des Konzeptes der Achtsamkeit in ihrer «praktischen Umsetzung und Anwendung liegt». Damit deutet er darauf hin, dass diese Haltung erlernbar ist und sich erst in der Übung völlig erschliesst. Auch wenn die Fähigkeit zur Achtsamkeit jeder hat, muss trotzdem trainiert werden, damit sie zur Verfügung steht, wenn man sie am dringlichsten braucht (ebd.).

Da es in den nächsten beiden Kapiteln um einen persönlichen Selbstversuch geht, wird nun in der Ich-Form geschrieben.

7 Selbstversuch

7.1 Situationsbeschreibung

Ich arbeite nun das sechste Jahr im Einschulungsjahr, einer Kleinklasse, die Kinder besuchen, die nach zwei Jahren Kindergarten die Schulbereitschaft noch nicht ausreichend erreicht haben. In einem zusätzlichen Jahr werden die Kinder in ihren Vorläuferfertigkeiten gefördert und in ihrer ganzheitlichen Entwicklung individuell unterstützt, damit sie danach gestärkt in die 1. Klasse übertreten können. Der Entwicklungsstand des einzelnen Kindes wird dabei besonders berücksichtigt. Dazu arbeite ich intensiv mit verschiedenen Fachstellen, den Eltern, den ehemaligen Kindergärtnerinnen und den zukünftigen Erstklasslehrpersonen zusammen.

7.2 Umsetzungsleitfaden Achtsamkeitspraxis

Mit der 3-Minuten-Übung nach Helle Jensen (2014, S. 65-66) starte ich während meinem Selbstversuch jeden Morgen in den Arbeitstag, um mich achtsam auf den Tag vorzubereiten. Dabei ist es mir wichtig, meine eigenen Gefühle und Stimmungen des jeweiligen Tages bewusst wahr- und anzunehmen. Auch lege ich Wert darauf, in Gedanken, jedem Kind einen Moment zu widmen, damit ich später beim Eintreffen der Kinder bereit bin, die Kinder so zu akzeptieren wie sie sind und sie dementsprechend entgegenzunehmen. Die Körperwahrnehmungsübungen dienen unter anderem dazu, dass in Akutsituationen der Kontakt zu sich selbst und zu den eigenen Werten nicht verloren geht. Die Übungen sind in der Du-Form geschrieben, da sie als Anleitung für den Selbstversuch dienen. Die Anleitungen könnten auch aufgenommen und dann abgespielt werden. Mit immer mehr Übung wird der Ablauf geläufig.

Tabelle 1: Umsetzungsleitfaden Achtsamkeitspraxis

Schritte	Ablauf der 3-Minuten-Übung nach Helle Jensen (2014, S. 65-66)	Persönliche Ergänzungen
1	In welcher Stimmung bist du, wenn du an die bevorstehende Begegnung mit den Kindern denkst? Registriere nur die Stimmung und akzeptiere sie so, wie sie ist.	Gehe in Gedanken jedes einzelne Kind durch und nehme die entsprechende Stimmung wahr, die sich dabei zeigt.
2	Achte dann auf deine Atmung . Spüre sie und konzentriere dich darauf. Um den Fokus auf die Atmung zu richten, kann es hilfreich sein, innerlich zu sich selbst zu sagen: Einatmen – Pause – ausatmen – Pause. Vielleicht reichen zehnmal bereits aus.	Schliesse dabei deine Augen, damit du ganz fokussiert sein kannst.

3	Richte deine Aufmerksamkeit dann auf die äusseren Punkte deines Körpers. Beginne damit, deine Füsse zu spüren, bewege sie ruhig ein wenig und versuche sie von innen zu spüren und herauszufinden, wie es ihnen geht.	
4	Richte deine Aufmerksamkeit dann auf deine Hände . Balle die Fäuste, strecke die Finger dann ein paarmal aus und spüre, wie sich deine Hände von innen anfühlen.	Bevor du etwas Bewusstes mit deinen Händen machst, nimm wahr, wie sie sind. Sind sie locker oder verkrampft?
5	Zum Schluss richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Hals, den Nacken und den Kopf . Spüre auch hier nach, wie sich alles anfühlt.	
6	Du sollst nichts ändern, sondern einfach deine Atmung und das Gefühl in deinen Füßen, Händen, dem Kopf und Hals registrieren und anerkennen.	
7	Schliesse die Übung damit ab, erneut in dich zu gehen und zu spüren, wie du dich fühlst. Nimm deine Stimmung erneut wahr. Mach dich dann bereit, an deinen Arbeitsplatz, zu gehen.	Egal welches Gefühl du gerade spürst, es ist okay.
8		Stelle dich zum Schluss hüftbreit hin und verankere dich mit den Füßen ganz im Boden. Schau, dass möglichst die ganze Fusssohle auf dem Boden aufliegt.

Besonderen Wert wird in allen Achtsamkeitspraktiken daraufgelegt, wahrzunehmen und anzunehmen. Der achtsame und liebevolle Umgang mit sich selbst wird dadurch gepflegt, dass Achtsamkeit mit Selbstmitgefühl kombiniert, kultiviert wird. Darum ist es mir wichtig, mich immer wieder dran zu erinnern, zu akzeptieren und anzunehmen, was ist.

Zusätzlich besuche ich wöchentlich eine Yogalektion bei einer Yogalehrerin und trainiere in einem Gymnastikteam, wobei (besonders in Wettkampfsituationen) absolutes im Moment bleiben, absolute Achtsamkeit für die Gegenwart, gefordert und gefördert wird. So versuche ich auch in meiner Freizeit die Achtsamkeitspraxis zu leben und zu üben. Auch versuche ich, gewisse Alltagsaktivitäten meditativ zu erledigen, indem ich die Aktivität bewusst und mit voller Aufmerksamkeit tue (Schneider, 2016).

7.3 Selbstreflexions-Leitfaden

Der Leitfaden orientiert sich an Millers (2003) Reflexionszyklus sowie am Kreislauf von Reflexion und Aktion von Altrichter und Posch (2007) und bezieht die Achtsamkeitspraxis mit ein. Aus diesem Leitfaden habe ich einen Tagebuchraster entworfen, den ich in meinem Alltag regelmässig ausfülle. Das Tagebuch wird in Ich-Form geschrieben, da es eine Selbstreflexion ist.

Abbildung 2: Selbstreflexions-Leitfaden

Tabelle 2: Reflexionsraster

Informationssamm- lung	Wie geht es mir? Was beschäftigt mich? Was für Gefühle spüre ich dabei?
Interpretation	Warum spüre ich diese Gefühle? Warum habe ich so gehandelt? Gab es einen Wertekonflikt? Warum hat das Kind so reagiert?
Handlungsstrategie	Was für Schlüsse ziehe ich für meine zukünftigen Handlungen daraus?

Im folgenden Kapitel fasse ich meine Erfahrungen mit dem Selbstversuch zusammen. Die zusammengefassten Aussagen, aus denen mögliche Schlussfolgerungen abgeleitet werden, basieren auf meiner persönlichen Sichtweise. Die Erfahrungen werden jedoch mit der Theorie verknüpft und allfällige Hypothesen, wenn möglich, theoretisch gestützt.

8 Erfahrungen mit dem Selbstversuch

8.1 Achtsamkeitsübungen

Dadurch, dass ich mich mit der Achtsamkeitspraxis auseinandergesetzt habe, habe ich begonnen, mir selbst bewusste Aufmerksamkeit zu schenken. Anfangs war es ziemlich anstrengend, vor allem, da es mir schwerfiel, im Hier und Jetzt zu verweilen, ohne dabei an bereits Vergangenen zu grübeln oder ohne bereits zukünftige Pläne zu schmieden. Auch konnte ich feststellen, dass ich sehr hart mit mir selbst ins Gericht ging und mich dabei wenig mitfühlend gegenüber mir selbst zeigte. Diese Symptome sind jedoch anfangs laut Schneider (2016) und Kabat Zinn (2016) gar nicht ungewöhnlich. Mit der Zeit konnte ich mich morgens bereits auf die 3-Minuten-Übung vor Schulbeginn freuen. Ich stelle fest, dass mir diese Zeit sehr wertvoll geworden ist. Besonders die Wahrnehmung der eigenen Gefühle und des eigenen Befindens war sehr interessant und später dann auch hilfreich für die Praxis.

Oft konnte ich im ersten Teil, in dem ich mein Befinden wahrzunehmen versuchte, nicht viel mehr als eine frühmorgendliche Müdigkeit feststellen. Während den Körperwahrnehmungsübungen konnte ich jedoch oft spüren, ob meine Hände verkrampft oder locker in meinem Schoß lagen, ob mein Nacken verspannt oder entspannt war oder ob sich die Füße leicht oder schwer anfühlten. Anfangs gelang es mir nicht, all dies einfach wahrzunehmen, sondern ich fragte mich stets nach dem Warum und wie ich diese allfällige Verkrampfung ändern könnte. Mit der Zeit gelang es mir aber, meinen Körper im Moment so anzunehmen. Jedoch am Schluss, bei der erneuten Befindungswahrnehmung konnte ich viel mehr als nur die frühmorgendliche Müdigkeit feststellen. Oft wurde mir nämlich erst dann bewusst, dass ich mich auf den Morgen freute, oder dass der Gedanke an eine bestimmte Begegnung Unbehagen auslöste. Die Erfahrung zeigt, dass jeder, der sich seiner Empfindungen bewusst ist, empathischer zu anderen sein kann. Man weiss dann, dass es allenfalls mit einem selbst zu tun hat (vgl. Anhang: Tagebuch Beispiel 7). Denn: «Je besser unser Kontakt mit uns selbst ist, desto tiefer kann unser Verständnis für andere sein» (Juul & Høeg, 2017, S. 9).

Auch hilfreich empfand ich, dass ich mir jeden Morgen Zeit nahm, mir über jedes einzelne Kind Gedanken zu machen und so zu erspüren, was mich diesbezüglich beschäftigte. Allein die Erkenntnis darüber erwies sich später im Unterricht als hilfreich, denn es fiel mir leichter, die Kinder so zu akzeptieren und entgegenzunehmen, wie sie sind. Dieser positive Effekt wurde auch von Jensen (2014) in ihrem Buch über die «Achtsamkeit und Empathie in der Schule erwähnt».

Die Feststellung, dass es gar nicht so einfach ist wahrzunehmen ohne zu urteilen, hat mich dazu angeregt, in meinem Alltag immer wieder die Position einer neutralen Beobachterin einzunehmen, welche in Kontakt mit dem bleibt, was gerade geschieht. Indem ich immer wieder versucht habe wirklich anwesend zu sein ohne mir eine Meinung zu bilden, ist es mir gelungen wirklich achtsam wahrzunehmen. Auch wenn mir ein Kind oder auch ein Erwachsener etwas erzählte, versuchte ich präsent und anwesend zu sein, ohne sofort etwas Kluges oder Tröstendes zu erwidern. Schneider (2016) zählt diese Wertneutralität zu den acht Grundlagen der selbstmitfühlenden Achtsamkeit. Interessanterweise hat das Praktizieren dieser wertneutralen Achtsamkeit einen grossen Beitrag zu meiner Werteklarheit beigetragen. Dazu, womit das genau zusammenhängt, kann ich nur Vermutungen anstellen. Einleuchtend erscheint mir, dass ich selbst gelernt habe, mich besser anzunehmen und daher auch das Vertrauen fand, zu den eigenen Werten zu stehen, ohne mich verunsichern zu lassen. Diese Vermutung wird durch die Aussagen von Rogers und Stevens (2005) im Kapitel 1.1 dieser Arbeit gestützt.

Besonders auch die Wettkampfsituationen (vgl. Anhang: Tagebuch Beispiel 4 & 6), die von mir verlangten, voll im Moment zu turnen, liessen mich weiterentwickeln und haben mich gestärkt. Anfangs habe ich mich nach jedem noch so kleinen Fehler verkopft, wobei ich durch meine Unachtsamkeit bei den folgenden Übungen noch mehr Fehler machte. So entstand ein sehr unbefriedigender Kreislauf. Durch das spätere Reflektieren der Situation konnte ich feststellen, dass sich das Achtsamkeitstraining nicht nur auf den Unterricht und die Interaktionen mit den Kindern, sondern sich vielmehr auf mein ganzes Leben auswirkte.

8.2 Selbstreflexion

Das bewusste Nachdenken über die eigenen Handlungen als Lehrperson erlebte ich als lehrreich und schlussendlich auch als stärkend. Dieses stärkende Gefühl konnte aber erst mit der Zeit gewonnen werden und insbesondere deshalb, weil im Nachhinein über die Handlungen reflektiert wurde.

Schön (1983) unterscheidet ja zwischen dem Prozess einer «reflection-in-action», wobei während der Handlung reflektiert wird, und der «reflection-on-action», welche die Reflexion im Nachhinein meint. Mir ist aufgefallen, dass insbesondere dann, wenn ich während der eigentlichen Handlung reflektiert habe, ich sehr selbstkritisch war, was teilweise gar zur Selbstverunsicherung im Moment, statt zu einer Stärkung geführt hat. Arnold (2012) bestätigt, dass gerade pädagogisch Tätige übermässig kritisch ihrer eigenen Praxis gegenüber sind und daher vielmehr emotionale Bestätigung und soziale Stabilisierung brauchen. Auch ich konnte feststellen, dass ich mich oft nach einer Rückmeldung von einer Drittperson sehnte, die meine Handlungen als positiv bestätigt.

Beobachtungen aus meinem Alltag (vgl. Anhang: Tagebuch Beispiel 3, 4 & 6) zeigten Ähnliches. Besonders in den Wettkampfsituationen (vgl. Anhang: Tagebuch Beispiel 4) führte das Reflektieren und Erkennen von Fehlern in der Handlung zur Verunsicherung, die sich dann auf die weiteren Handlungen negativ auswirkten. Ich konnte aber lernen, meine Fehler im Moment anzunehmen und

zu akzeptieren und erst im Nachhinein darüber zu reflektieren und nach Handlungsoptionen zu suchen. Dies half mir, den Kontakt zum Moment nicht zu verlieren und dabei gelassen und aufmerksam zu bleiben (vgl. Anhang: Tagebuch Beispiel 6).

Durch die Reflexion im Nachhinein konnte ich mir dann genügend Zeit nehmen und meine Handlungen kritisch, aber wertschätzend analysieren, interpretieren und allfällige Handlungsmöglichkeiten ableiten. Dadurch erfuhr ich mich als Selbstwirksam und stellte mit der Zeit auch eine positive Entwicklung fest, da ich durch die Umsetzung der Handlungsmöglichkeiten neue positive Erfahrungen sammeln konnte. Dies bestätigt auch die Aussage von Kaltwasser (2008) dass Menschen, die über Selbstwirksamkeit verfügen, von sich aus Einfluss ausüben können und so aktiv mit Herausforderungen umgehen. Statt sich als Opfer von Umständen zu erleben, erlebt man sich selbst und seine Arbeit als wirksam. Dies wiederum gilt in der Gesundheitsforschung als präventive Schlüsselqualifikation, was bestätigt, dass Selbstreflexion zur Stärkung des Selbst führen kann.

8.3 Die Kombination

Voraussetzung für die Selbstreflexion ist, dass die eigene Handlung wahrgenommen wird.

Kuhl et al. (2017) sind sich einig, dass es dazu eine gewisse Wachsamkeit braucht. Und erst, wenn die Handlungen oder auch die Schwierigkeiten wahrgenommen werden, können sie reflektiert werden und eine Weiterentwicklung kann stattfinden (ebd.).

Ich stellte fest, dass die Auseinandersetzung mit der Achtsamkeit und mit dem Selbstmitgefühl auch notwendig war, dass die Selbstreflexion stärkende und nicht vernichtende Auswirkungen hatte. Denn viel zu schnell urteilte ich negativ über mich und meine Handlungen, was zu einer starken Verunsicherung führen kann. Die Achtsamkeitspraxis hingegen verhalf mir dazu, offen zu sein und mich den Handlungen mit der nötigen Distanz zuzuwenden, die es ermöglichte, handlungsfähig zu bleiben (Schneider, 2016).

Wiederum konnte ich die Erkenntnisse aus der Achtsamkeitspraxis vor allem deshalb gewinnen, weil ich meine Erfahrungen damit stets reflektiert habe. Viel ist im Kopf geschehen, einiges wurde notiert und die bedeutsamsten Reflexionen wurden im Anhang zusammengestellt.

Auch wenn beide Themen an sich, die Achtsamkeit und die Selbstreflexion, zwei grosse Themen sind, die in sich geschlossen genügend Inhalt für eine Masterarbeit bieten, erwies sich die Kombination von beidem als sehr empfehlenswert für die Stärkung des Selbst, was sich wiederum auf die Handlungen auswirkte. Denn laut Schön (1983) wird das Handeln erst dann zu einem intelligenten Tun, wenn es konsequent reflektiert wird. Erst durch die Reflexion wird das eigene Handeln bewusst und erst dann kann man etwas verändern und verbessern. Es scheint, als würde sich alles gegenseitig beeinflussen.

Abbildung 3: Stärkung des Selbst

9 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden mögliche Antworten auf die eingangs formulierten Ziel- und Fragestellungen formuliert. Es wird die Frage beantwortet, wie Lehrpersonen die notwendige Klarheit im Bereich des Erziehungsauftrages erlangen können. Es wird erklärt, inwiefern Lehrpersonen Sicherheit in den Interaktionen mit den Schülerinnen und Schülern bekommen können, indem sie sich selbst stärken. Es wird auch erläutert, inwiefern sich erworbene Werteklarheit bei Lehrpersonen förderlich auf die Interaktionen auswirkt. Die möglichen Antworten basieren auf den Erfahrungen aus dem Selbstversuch und den Erkenntnissen aus der Theorie.

- *Wie können Lehrpersonen die notwendige Klarheit im Bereich des Erziehungsauftrags erlangen?*

In erster Linie kann gesagt werden, dass es von grosser Wichtigkeit ist, dass die Verantwortung für die Erziehung von den Erwachsenen übernommen wird, von den Eltern und von den Lehrpersonen. Denn laut Lehrplan unterstützt die Volksschule die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag (Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, 2017). Largo (2010) erklärt auch, dass eine Lehrperson ihren Schülerinnen und Schülern immer eigene Sichtweisen und Wertvorstellungen vermittelt, ob sie will oder nicht. Diesbezüglich hat eine Lehrperson eine klare Vorbildfunktion und ist nur glaubwürdig, wenn sie ihre eigenen Wertvorstellungen in der Art und Weise, wie sie mit ihren Schülerinnen und Schülern umgeht, zum Ausdruck bringt (Largo, 2010).

Verantwortung übernehmen heisst laut Juul (2014) jedoch auch, die persönliche Verantwortung übernehmen für das eigene Leben, für das eigene Handeln, für die eigenen Werte. Denn erst, wenn es gelingt, die Verantwortung für sich selbst zu tragen, gelingt es auch, die ebenso wichtige soziale Verantwortung für andere zu übernehmen. Laut Juul (2014) liegt die Verantwortung für die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern ganz klar bei den Erwachsenen. Auch wenn Kinder Auslöser sein können, sind es doch die Erwachsenen, die die Verantwortung für die Rahmenbedingungen tragen (ebd.). Wenn einem dies bewusst wird, merkt man, wie wichtig die Lehrperson an sich in diesem Erziehungsauftrag ist. Allein dies verschafft schon mehr Klarheit.

Die Arbeit zeigt einen Weg auf, wie diese Verantwortung als Lehrperson wahrgenommen werden kann. Sie zeigt, wie die notwendige Klarheit über den Erziehungsauftrag durch das Beschaffen von Wissen und durch Erfahrung erlangt werden kann. Die Arbeit geht sowohl vom Kind und seinen Bedürfnissen aus als auch von der Lehrperson als Selbst.

Das Wissen über die Bedürfnisse der Kinder gilt als Wertgrundlage für Interaktionen. So legt diese Arbeit den Fokus auf die Gleichwürdigkeit, auf das Individuum, auf die bedingungslose Wertschätzung, auf Grenzen und auf die Vorbildfunktion und zeigt so auf, was in der Interaktion mit Kindern unabdingbar ist (vgl. Kapitel 2). Zusätzlich zu diesen grundlegenden Bedürfnissen kommen die indi-

viduellen Bedürfnisse und Empfindungen jedes einzelnen Kindes. Damit diese Bedürfnisse wahrgenommen werden, braucht es eine bestimmte Achtsamkeit. Für diese Arbeit wird die Achtsamkeit morgendlich kultiviert und wirkt sich auf den ganzen Schulalltag aus, wie die *Beispiele 2 und 4* im Anhang zeigen. Im *Beispiel 2* wird angenommen, dass das Mädchen geschont werden muss. Im *Beispiel 4* jedoch wird das Bedürfnis des Mädchens nach Bewegung erkannt und akzeptiert, was sich sogleich auf ihre Befindlichkeit auswirkt.

Weitere Beispiele aus dem Unterricht (vgl. Anhang) unterstreichen die Aussage, dass es sinnvoll ist, die Erziehung am Kinde zu orientieren. Sie zeigen aber auch auf, dass es trotzdem möglich ist, die Integrität der Lehrperson zu wahren.

Im *Beispiel 10 des Reflexionstagebuches* wird eine Situation beschrieben, in der die Lehrperson dem Kind gleichwütig begegnet, ihm aber trotzdem die Grenzen aufzeigt. Auch wird bedingungslose Wertschätzung vermittelt. Die Interaktionen basieren auf den Bedürfnissen der Kinder und erweisen sich als erfolgreich. *Beispiel 11* zeigt jedoch eine Situation auf, in der es der Lehrperson nicht gelingt, dass sich die Kinder bedingungslos wertgeschätzt fühlen, denn sie ändern ihre Aussage bezüglich des Preises auf Grund der Reaktion der Lehrperson. Im *Beispiel 7* wird klar, wie das mit der Vorbildfunktion aus *Kapitel 2.5* funktioniert. Völlig unbewusst vermittelt die Lehrperson in diesem Beispiel ihre Haltung zum nassen Waldtag. Im *Beispiel 1* gelingt es der Lehrperson, sich ehrlich und klar auszudrücken und gleichzeitig respektvoll und einfühlsam zu sein. Diese sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten sind nach Rosenberg (2016) Voraussetzung für Einfühlungsvermögen. In dieser Situation haben die Interaktionen zum gewünschten Ergebnis geführt.

Die Selbstreflexion und die daraus folgende Anpassung können so zu mehr Sicherheit verhelfen, wie man an den verschiedenen Beispielen erkennen kann.

Je nach Situation kann allenfalls auch eine kollegiale Reflexion, eine Aussensicht hilfreich sein, wie das Beispiel aus dem *Anhang Beispiel 9* zeigt. Der Austausch mit der Zweitperson trägt in diesem Beispiel dazu bei, dass die eigenen Gefühle erkannt werden. Die Erkenntnis darüber sensibilisiert und verschafft so Klarheit. Der Selbstzugang wird ermöglicht, was zu einem besseren Zugang zum Gegenüber führt. Denn nur wer in Kontakt mit sich selbst ist, ist in der Lage, Empathie zu zeigen, sich selbst auszudrücken und so in eine stimmige Interaktion zu treten (Kuhl et al., 2017). Auch wird die Rückmeldung einer Drittperson als stärkend empfunden. Damit Selbstreflexion nicht zu Verunsicherung, sondern zu Klarheit führt, ist die Kombination von Achtsamkeit und Selbstmitgefühl hilfreich. Achtsamkeit hilft, sich selbst anzunehmen wie man ist, sich selbst offen und freundlich zu begegnen und so im Moment zu bleiben (Kabat-Zinn, 1998). Dies widerspiegeln die *Beispiele 4 und 6* mit den Wettkampfsituationen. Erst durch die Selbstempathie gelingt es, trotz Herausforderung, gelassen, präsent und aufmerksam zu sein.

Die positiven Erfahrungen während des Selbstversuchs weckten das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit wiederum wirkt sich förderlich auf die Gesundheit von Lehrpersonen aus, die sich

so als einflussreich erleben und deshalb auch mit herausfordernden Situationen aktiv umgehen können (Kaltwasser 2008).

Das Wissen über die kindlichen Bedürfnisse in Kombination mit der Reflexion verschafft hiermit Klarheit. Die Erkenntnisse aus diesen Erfahrungen zeigt, dass es wichtig ist, dass Lehrpersonen ihr eigenes Handeln an den Bedürfnissen der Kinder orientieren, reflektieren und wenn nötig anpassen. Dies wiederum setzt Achtsamkeit voraus. Denn Achtsamkeit verhilft dazu, offen zu sein und sich den Handlungen mit der nötigen Distanz, die es ermöglicht handlungsfähig zu bleiben, zuzuwenden (Schneider, 2016). Achtsamkeit hilft auch, trotz Orientierung am Kind, die eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren.

- *Inwiefern wirkt sich diese Werteklarheit bei Lehrpersonen förderlich auf die Interaktionen zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schüler aus?*

Die Erfahrungen zeigen, dass sich Werteklarheit in erster Linie auf das Selbst auswirkt. Die Achtsamkeitspraxis ermöglicht eine bewusste Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse, Empfindungen und Erwartungen. Sie öffnet den Zugang zum Selbst. Die Achtsamkeitspraxis lehrt auch das bedingungslose Annehmen des Selbst. Dadurch dass das Selbst akzeptiert wird, kann auf die eigenen Werte vertraut werden, was ein kongruentes Auftreten ermöglicht. Kongruenz – Echtheit – ist nach Carl Rogers ein Basisfaktor für eine gelingende Beziehung. Er meint damit, dass man sich gibt, wie man ist. Authentisch sein wird auch von Juul (2017) als entscheidender Wert gesehen. Omer und von Schlippe (2016) bezeichnen dies als emotional-moralische Präsenz. Es geht dabei um die Überzeugung, dass das eigene Handeln richtig ist, was dazu führt, dass man Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl erlebt und nach aussen hin klar und eindeutig rüberkommt. Diese Erfahrung widerspiegelt das *Beispiel 10* im Anhang. Das Kind erfährt, dass es wahrgenommen und ernst genommen wird, weiss aber auch klar, was von ihm erwartet wird. Es spürt die emotional-moralische Präsenz der Lehrperson.

Damit die Lehrperson sich geben kann, wie sie ist, muss sie den Zugang zu sich selbst und zu den eigenen Werten finden. Werteklarheit ist so gesehen Voraussetzung für authentisches Auftreten. Ein gestärktes Selbst wirkt sich also auch förderlich auf die Interaktionen aus. Denn «Je besser unser Kontakt mit uns selbst ist, desto tiefer kann unser Verständnis für andere sein» (Juul & Høeg, 2017, S. 9). Die Erfahrung zeigt, dass die morgendliche Achtsamkeitsübung dazu verhilft, die eigenen Empfindungen zu erkennen und anzunehmen. Im *Beispiel 8* ist dies erkennbar. Dadurch, dass bereits vor dem Unterricht die eigene Stimmung erkannt und auch angenommen wird, kann auch nachher im Geschehen der Selbstzugang gefunden werden, was trotz Müdigkeit seitens der Lehrperson zu einem angenehmen Lernklima führt. Die Lehrperson kann sich selbst in dieser Situation empathisch begegnen. In einer anderen Situation (*Beispiel 10*) gelingt es, diese Fähigkeit auch auf die Interaktionen mit dem Kind zu übertragen. Dadurch dass der Selbstzugang gewährleistet war,

konnte auch dem Kind wohlwollend und doch klar begegnet werden. Die Stärkung des Selbst wirkt sich hierbei positiv auf die Interaktionen aus.

Da über unterdrückte Emotionen oft die Kontrolle verloren wird, sollen auch unliebsame und ungünstige Erstreaktionen als wichtige Signale wahrgenommen und reflektiert werden. Erst dann kann ein Regulationsprozess stattfinden. Schliesslich hängt es von den Selbstkompetenzen ab, ob die Haltung der Lehrperson authentisch ist, sie selbst Kongruenz leben kann und diese auch in interaktive Handlungen umzusetzen vermag. Damit man auch in herausfordernden Situationen auf diese Kompetenzen zurückgegriffen werden kann, ist der Zugang zum Selbst erforderlich (Kuhl et al., 2017). Authentische Reaktionen bedeuten auch, dass teilweise nicht so reagiert wird, wie man das vielleicht von einem Selbst erwartet. Wichtig dabei ist, dass zu einem späteren Zeitpunkt – nach einer emotionalen Beruhigung – auf die Situation zurückgegriffen wird und dem Kind gezeigt wird, dass das vorhergehende Verhalten nicht die Beziehung schwächen kann (Omer & von Schlippe, 2016).

Die Erfahrungen und die Recherchen in der Literatur zeigen, dass sich eine Lehrperson, die sich über ihre eigenen Werte im Klaren ist, aber auch die Werte, die allenfalls die Schule als Institution hat, kennt und versteht, in ihren Interaktionen sicherer fühlt. Die Werteklarheit wirkt sich also eindeutig förderlich auf die Interaktionen im Unterricht aus.

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die sich positiv auf die Gesundheit von Lehrpersonen auswirken. Dadurch dass der Schwerpunkt dieser Arbeit bei der Stärkung der Lehrperson liegt, wird das Augenmerk auch auf die Gesundheit von Lehrpersonen gerichtet. Nach Miller (2003) gehören Belastungen in erster Linie zum Selbst, beeinflussen aber auch die zwischenmenschliche Beziehung. Was wiederum heisst, dass eine Entlastung des Selbst sich positiv auf die Beziehung auswirkt. Entlastung kann, nach Miller (2003), mit Reflexion und Achtsamkeit erreicht werden. Döring-Seipel und Dauber (2013) zählen zudem die Stärkung der personalen Ressourcen als gesundheitsfördernder Faktor auf.

Anfangs wurde das Ziel formuliert, mit dieser Arbeit einen Weg aufzuzeigen, den heutigen Unsicherheiten im Erziehungsbereich entgegenzutreten. Rückblickend zeigt diese Arbeit einen Weg auf, der geprägt ist von Theoriewissen, Selbsterfahrungen, von individuellen Wertvorstellungen und Interessen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kombination aus Wissen und Selbstkompetenzen zur notwendigen Klarheit im Erziehungsbereich führen kann.

10 Diskussion

Das Interesse der Arbeit lag darin, den heutigen Unsicherheiten im Erziehungsbereich entgegen zu treten. Vorerst wird in diesem Kapitel reflektiert, inwiefern die Ergebnisse dieser Arbeit die Handlungen von Lehrpersonen, insbesondere auch von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beeinflussen können. Es werden Schlussfolgerungen für die Unterrichtspraxis und die Ausbildung von Lehrpersonen gezogen. Dieses Kapitel zeigt auch Empfehlungen auf, was gegen die vorherrschende Unsicherheit im Bereich Erziehung und Interaktionen im Unterricht helfen könnte. Weiter werden die Grenzen der Arbeit diskutiert und im Anschluss Anregungen zur Weiterarbeit aufgezeigt.

Die Erfahrungen aus dem Selbstversuch zeigen, dass es sich durchaus lohnt, sich mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen, diese wiederzufinden, immer wieder zu reflektieren und schlussendlich zu vertreten und zu schützen. So konnte bereits nach sieben Wochen eine Stärkung seitens der Lehrperson festgestellt werden. Durch die regelmässigen Achtsamkeitsübungen konnte die Verbindung zu den eigenen Werten, Gefühlen und Bedürfnissen hergestellt, aber auch eine gewisse Entspannung erlebt werden. Dies wiederum wirkte sich positiv auf den Umgang mit den Schülerinnen und Schülern aus. Besonders auch in herausfordernden Situationen gelang es durch die Achtsamkeitspraxis immer besser, in Kontakt mit der eigenen Empathie, mit der Entscheidungskraft und dem Urteilsvermögen zu bleiben, was die Handlungen positiv beeinflusste (Jensen, 2014).

Insbesondere die Kombination mit der Selbstreflexion hat Erfolge gezeigt. Denn, durch das bewusste Nachdenken über die eigene Handlung konnten Schwierigkeiten erkannt und angegangen werden. Manchmal half allein die Erkenntnis, denn dadurch, dass wir unserer eigenen Gefühle bewusst sind, gewinnen wir die Einsicht, die nötig ist, die Kinder so wahrzunehmen und anzunehmen wie sie sind. Einsicht erlaubt uns zu erkennen, welche Teile unserer Erfahrungen Projektionen unserer eigenen Erfahrungen auf die Kinder sind und, welche reale Erfahrungen sind. Es ist dringend notwendig, sich dieser Projektionen bewusst zu sein (Rechtschaffen, 2016).

Die Erfahrungen haben sich auch auf die Zusammenarbeit im Team ausgewirkt. Das Wissen über die Bedürfnisse der Kinder wurde auch auf die Bedürfnisse der Erwachsenen übertragen. Denn, ist es nicht auch im Schulhausteam wichtig, dass einander gleichwürdig auf Augenhöhe begegnet werden kann und dass Verschiedenheit als Geschenk statt als Problem gesehen wird? Erwarten wir nicht auch Vertrauen und Wertschätzung in der Zusammenarbeit?

Erwartungen konnten, durch den Kontakt zum Wissen über die Kommunikationsmöglichkeit nach Rosenberg (2016), mit mehr Einfühlungsvermögen angebracht werden und wurden so mit mehr Verständnis beim Gegenüber anerkannt. Durch das klare Auseinanderhalten von urteilen und beobachten, durch das Akzeptieren der unterschiedlichen Grenzen, konnte eine angenehme Atmosphäre im Team geschaffen werden.

Die Erfahrungen lassen annehmen, dass die Auseinandersetzung mit dem Selbst und mit den eigenen Werten sich auf verschiedene Ebenen einer Schule positiv auswirken kann. Es könnte bedeuten,

dass Schulhausteams, die sich mit den eigenen Werten, den personellen Ressourcen von Lehrpersonen und den Bedürfnissen von Kindern bewusst auseinandersetzen, enorme Erfolge zu verzeichnen hätten. So wirkt sich die in der Arbeit beschriebene Stärkung der Lehrperson einerseits auf deren Gesundheit aus, andererseits aber auch auf die Beziehungen, seien es die Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern, zu den Lehrpersonen und wahrscheinlich auch zu den Eltern. Was sich dann erwiesenermassen (Helmke, 2009; Hattie, 2016) auch auf die Qualität des Unterrichts, die Lernzeit, den Lernerfolg und die Klassenführung auswirkt – ja, so gesehen auf die gesamten Interaktionen im Unterricht.

Ausgehend von den Selbsterfahrungen und den Erkenntnissen aus der Theorie kann also gesagt werden, dass es durchaus lohnend ist, wenn eine Schule in der Qualitätsentwicklung einen Fokus auf die Handlungen, Werte und Selbstkompetenzen der Lehrpersonen richtet. Denn so kann ein Teil der Verantwortung für die Erziehung von der Schule wahrgenommen und umgesetzt werden. Weiter kann gesagt werden, dass Lehrpersonen auch über das Wissen verfügen sollten, was Kinder für eine gesunde Entwicklung brauchen und welche Handlungsansätze deren Förderung entsprechen.

Damit Lehrpersonen ihre eigenen Grenzen aufzeigen können, müssen sie sich deren bewusst sein. Achtsamkeit ist eine Möglichkeit zu lernen, was in einem selbst vorgeht, dies wahrzunehmen und damit umzugehen. Achtsamkeit gilt als personelle Ressource, die nach Döring-Seipel & Dauber (2013) bereits in der Grundausbildung von Lehrpersonen gestärkt werden sollten. Dies sei auch für die Gesundheitserhaltung von Lehrpersonen enorm wichtig. Als personelle Ressourcen gelten unter anderem Distanzierungsfähigkeit, emotionale Stabilität, Kohärenzsinn, Selbstwirksamkeit und Ungewissheitstoleranz (Döring-Seipel & Dauber 2013). Die Ausbildung sollte grossen Wert darauf legen, angehende Lehrpersonen in ihrer Selbstfindung zu unterstützen, sodass sie sich zu individuellen, authentischen Persönlichkeiten (weiter)entwickeln, die sich in ihrer eigenen Haut wohl und sicher fühlen. Besonders auch in Anbetracht dessen, dass heutige Studienabgänger teilweise erst 21 Jahre alt sind.

Um mit den heutigen schnell wachsenden und ändernden Ansprüchen im Bildungswesen mithalten zu können, wird auch eine gewisse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit seitens der Lehrpersonen gefordert. Dies wiederum setzt voraus, dass das eigene Handeln bewusst wahrgenommen, reflektiert und angepasst wird (Schön, 1983). Der Selbstversuch zeigt aber auch die Gefahren der Selbstreflexion auf, denn Selbstreflexion kann sehr schnell zu Selbstverunsicherung führen und muss folglich gut begleitet werden. Dieses Phänomen bestätigt auch der Professor für Pädagogik Rolf Arnold (2012). Selbstreflexion erfordert demnach gleichermassen Selbstempathie. Damit die Selbstreflexion zur Selbststärkung dient, ist die Haltung der Achtsamkeit nötig, die ermöglicht, offen und wertefrei zu sein und sich somit dem Geschehen mit der nötigen Distanz zuzuwenden (Schneider, 2016).

Pädagogische Hochschulen sollten ihr Augenmerk auch darauf ausrichten, Lehrpersonen auszubilden, die dem Kind auf Augenhöhe begegnen, es als gleichwürdig achten, es in seiner Individualität wahr- und annehmen, ihm Vertrauen und bedingungslose Wertschätzung entgegenbringen und ihm doch zur Selbstständigkeit verhelfen. Lehrpersonen, die aber trotz allem die Führung nicht abgeben und ihre Grenzen klar, aber freundlich aufzeigen (vgl. Kapitel 2), sodass den Schülerinnen und Schülern eine authentische, verantwortungsvolle Lehrperson gegenübertritt, die ihre eigene Integrität schützt, dabei die Bedürfnisse der Kinder erkennt und ernst nimmt. Eine Lehrperson, die es schafft, in eine gleichwürdige Beziehung mit ihren Schülerinnen und Schülern zu treten und somit ihre Verantwortung im Bereich des Erziehungsauftrags wahrnimmt.

Fraglich ist, ob oder wie eine mehrheitlich theoretische Grundausbildung all diesen Ansprüchen gerecht werden kann oder ob diese Kompetenzen erst im Zusammenhang mit Weiterbildungsangeboten erworben werden könnten. Dann fragt sich, ob den Lehrpersonen die Wichtigkeit der Selbststärkung bewusst genug ist, dass sie sich freiwillig zu Weiterbildungen in diesem Bereich entscheiden. Allenfalls könnte es auch Sinn machen, dass vor allem die Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen in diesem Bereich vermehrt gestärkt werden, durch mehr Wissen, vielmehr aber auch durch die Stärkung der personellen Ressourcen, wie Reflexion und Achtsamkeit.

Einerseits, da sie besonders oft in herausfordernden Situationen agieren müssen, was Empathie, Entscheidungskraft und Urteilsvermögen verlangt. Andererseits aber auch, da die Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten zusammenarbeiten müssen, die alle unterschiedliche Wertvorstellungen haben. Dabei ist es besonders schwierig, sich selbst nicht zu verlieren oder zu stark in den eigenen Werten festzufahren.

Sehr verschieden sind die Erwartungen und Vorstellungen der Klassenlehrpersonen an ihre Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen. Den Klassenlehrpersonen eine Handlungsmöglichkeit aufzuzwängen wäre wenig sinnvoll. Jedoch könnten die Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen den Lehrpersonen beratend und coachend zur Seite stehen und sie in ihrer Selbststärkung anregen und begleiten.

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass es unabdingbar ist, dass bereits in der Ausbildung, aber auch im Weiterbildungsbereich, die Stärkung der Lehrperson einen wichtigen Stellenwert bekommen sollte. Denn, es kann eindeutig gesagt werden, dass sich die Auseinandersetzung mit dem Selbst lohnt, auch wenn sie einen gewissen Aufwand und eine gewisse Offenheit seitens der Lehrpersonen verlangt.

Was diese Arbeit nicht oder nur am Rande berücksichtigt, ist die Triangulation. Altrichter und Posch (2007) weisen darauf hin, dass bei der Untersuchung vieler Fragestellungen eine Kombination verschiedener Methoden sinnvoll ist. Sie weisen darauf hin, dass Beobachtungen derselben Situation aus drei Perspektiven (Bsp. Lehrperson, Schülerinnen und Schüler und neutrale Drittperson) ein ausgewogeneres Bild dieser Situation ergeben. Das Wesentliche dabei ist, dass die Triangulation

Gelegenheit zum kontrastierenden Vergleich ermöglicht. Durch den Vergleich dieser drei unterschiedlichen Perspektiven können Unterschiede, Diskrepanzen, Widersprüche und auch sogenannte «Blinde Flecken» entdeckt werden. Diese Methode hätte aber auf jeden Fall einen enormen Mehraufwand erfordert, welcher im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten war. Weiter kann die Fremdwahrnehmung auch als bedrohlich erlebt werden, was wiederum mit dem Selbstwertgefühl und mit der Selbstempathie von Lehrpersonen zusammenhängt. Interessant wäre demnach, eine Arbeit über die Stärkung der Lehrperson mittels Reflexion, die jedoch alle drei Perspektiven miteinbezieht (Altrichter & Posch, 2007).

Auch die Thematik der Achtsamkeit könnte in einer anknüpfenden Arbeit vertiefter aufgegriffen werden. Besonders im deutschsprachigen Raum ist die Achtsamkeitspraxis an Schulen noch wenig verbreitet, und doch sind die positiven Auswirkungen bekannt. Auch könnte die Achtsamkeitspraxis mit den Schülerinnen und Schülern partizipierend durchgeführt werden, vielleicht im Sinne einer Entwicklungsarbeit.

11 Persönlicher Rück- und Ausblick

Wenn ich auf meine Erfahrungen zurückblicke, wird mir klar, dass mich diese Arbeit gestärkt hat. Die Erfahrungen und das neu erworbene Wissen haben mich in meinem Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, mit dem Team, aber insbesondere im Umgang mit mir selbst gestärkt. Es wurde mir klar, dass ein wertschätzender Umgang mit mir selbst sich auch positiv auf die Begegnung mit meinen Schülerinnen und Schülern, ja gar mit den anderen Lehrpersonen, auswirkt. Diesbezüglich möchte ich in Zukunft an den Achtsamkeitsübungen festhalten und meine Handlungen immer wieder reflektieren. Dabei möchte ich wohlwollend und wertschätzend mit mir umgehen. Ich möchte meine eigenen Werte leben, zu ihnen stehen und meine Integrität schützen. Als Heilpädagogin kommt man mit verschiedensten Lehrpersonen und Handlungsmodellen in Kontakt. Dabei möchte ich auch die Werthaltungen der einzelnen Personen respektieren. Ich möchte gemeinsam mit meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen über unseren Unterricht, unsere Interaktionsstile, unsere Werte, die Zusammenarbeit und unsere Rollen nachdenken und allfällige Handlungsoptionen erarbeiten.

Es ist enorm, welch grossen Einfluss die Lehrperson auf die Kinder und den Unterricht hat. Daher scheint es wirklich wichtig, besonders in herausfordernden Situationen, den Fokus nicht immer auf die Schülerinnen und Schüler zu richten, sondern auch das eigene Verhalten als Lehrperson zu reflektieren und wenn nötig anzupassen. Dabei kann ich keine spezielle Methode empfehlen, sondern appelliere lediglich dran, übernehmt Verantwortung für euch selbst, für die Beziehung zu euren Schülerinnen und Schülern und somit auch für die Erziehung.

Literaturverzeichnis

- Ahrbeck, B. (2004). *Kinder brauchen Erziehung. Die vergessene pädagogische Verantwortung*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Arnold, R. (2012). *Seit wann haben Sie das? Grundlinien eines Emotionen Konstruktivismus* (2. unveränderte Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Bauer, J. (2006). *Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneuronen*. München: Wilhelm Heyne Verlag.
- Bauer, J. (2008). *Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern* (9. Aufl.). München: Wilhelm Heyne Verlag.
- Bildungsdepartement Kanton St.Gallen. (2017). *Grundlagen. Lehrplan Volksschule. Basierend auf Lehrplan 21*. Zugriff am 3.10.2018 unter https://sg.lehrplan.ch/container/SG_Grundlagen.pdf.
- Bürmann, J., Dauber, H., Holzapfel, G. (1997). *Humanistische Pädagogik in Schule, Hochschule und Weiterbildung. Lehren und Lernen in neuer Sicht*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt KG.
- Dornes, M. (1997). *Der kompetente Säugling. Die präverbale Entwicklung des Menschen*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH.
- Döring-Seipel, E. & Dauber, H. (2013). *Was Lehrerinnen und Lehrer gesund hält. Empirische Ergebnisse zur Bedeutung psychosozialer Ressourcen im Lehrberuf*. Göttingen: Vadenhoeck & Ruprecht.
- Feikert, L. (2014). *Selbstreflexion in der Sozialen Arbeit. Ein Kernmerkmal professionellen Handelns*. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.
- Fend, H. (1998). *Qualität im Bildungswesen. Schulforschung zu Systembedingungen, Schulprofilen und Lehrerleistung*. Weinheim: Juventa.
- Flook, L., B. Goldberg, S., Pinger, L., Bonus, K. und J. Davidson, R., (2013). *Mindfulness for Teachers: A Pilot Study to Assess Effects on Stress, Burnout, and Teaching Efficacy*. Zugriff am 1.10.2018 unter https://pdfs.semanticscholar.org/2fa1/7f546003140985a08e95559a16d7efb-fed8c.pdf?_ga=2.61928495.2013629404.1524244523-1016948319.1524244523.
- Hattie, J. (2016). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning for Teachers“ besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer* (2.korrigierte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Helmke, A. (2009). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (2.aktualisierte Aufl.). Seelze-Velber: Klett & Kallmeyer.
- Huisken, J. (2013). *Gesprächsführung und Kommunikation. Methoden in der Heilpädagogik und Heilerziehungspflege* (3.Aufl.). Köln: Bildungsverlag.
- Hüther, G. (2004). *Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturierung des menschlichen Gehirns. Welche sozialen Beziehungen brauchen Schüler und Lehrer? Zeitschrift für Pädagogik*. Zugriff am 1.10.2018 unter <https://core.ac.uk/download/pdf/33977577.pdf>.

- Jacobs, T. L., Epel, E. S., Lin, J., Balckburn, E. H., Wolkowitz, O.M., Bridwell, D. A. und Saron, C. D. (2011). *Intensive meditation training, immune cell telomerase activity, and psychological mediators*. In: Psychoneuroendocrinology, 36 (5), 665-681.
- Jensen, H. (2014). *Hellwach und ganz bei sich. Achtsamkeit und Empathie in der Schule. Vorwort von Jesper Juul. Übungen in Zusammenarbeit mit Katinka Gøtzsche, Charlotte Weppenaar Pedersen & Anne Sælebakke*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Juul, J. (2013). *Schulinfarkt. Was wir tun können, damit es Kindern, Eltern und Lehrern besser geht*. München: Kösel-Verlag.
- Juul, J. (2016). *Dein kompetentes Kind. Auf dem Weg zu einer neuen Wertgrundlage für die ganze Familie*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Juul, J. (2017). *4 Werte die Kinder ein Leben lang tragen* (4. Aufl.). München: Gräfe und Unzer Verlag GmbH.
- Juul, J. & Høeg, P. (2017). *Miteinander. Wie Empathie Kinder stark macht* (5.Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kabat-Zinn, J. (1998). *Im Alltag Ruhe finden. Das umfassende praktische Meditationsprogramm* (7. Aufl.). Freiburg: Herder.
- Kabat-Zinn, J. (2016). *Achtsamkeit für Anfänger* (3.Aufl.). Freiburg: Arbor Verlag GmbH.
- Kaltwasser, V. (2008). *Achtsamkeit in der Schule. Stille- Inseln im Unterricht. Entspannung und Konzentration*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Korczak, J. (1979). *Das Recht des Kindes auf Achtung* (3. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
- Korczak, J. (2014). *Wie man ein Kind lieben soll* (16. unveränderte Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
- Kounin, J. (1976). *Techniken der Klassenführung*. Bern/Stuttgart: Huber/Klett.
- Kuhl, J., Solzbacher, C., Zimmer, R. (2017). *WERT: Wissen, Erleben, Reflexion, Transfer. Ein Konzept zur Stärkung der professionellen Haltung von pädagogischen Fach- und Lehrkräften. (Selbst-) kompetent bilden – Kinder nachhaltig stärken*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Largo, R. (2010). *Lernen geht anders. Bildung und Erziehung vom Kind herdenken*. München: Piper Verlag.
- Largo, R. (2010). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen*. München: Piper Verlag.
- Largo, R. (2015). *Baby Jahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren* (16. Aufl.). München: Piper Verlag.
- Lemme, M. & Körner, B. (2016). *„Neue Autorität“ in der Schule. Präsenz und Beziehung im Schulalltag. Spickzettel für Lehrer*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Miller, R. (2003). *Beziehungsdidaktik* (4.unveränderte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Nordenbo, S.E., Søgaaard Larsen, M., Tiftikci, N., Wendt, R.E., & Østergaard, S. (2008). *Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. Et systematisk review udført for Kunnskapsdepartementet, Oslo. I: Evidensbasen*. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet.
- Omer, H. & Von Schlippe, A. (2016). *Stärke statt Macht. Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde*. Göttingen: Hubert & Co.
- Rechtschaffen, D. (2016). *Die achtsame Schule. Achtsamkeit als Weg zu mehr Wohlbefinden für Lehrer und Schüler*. Freiburg: Arbor Verlag GmbH.
- Reinke, A. (2015). *Das wird Schule machen. Kein Bildungssystem kann besser sein als seine Lehrer!* München: Voelchert GmbH Verlag.
- Rosenberg, M. B. (2016). *Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens*. (12. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Paderborn: Junfermann Verlag.
- Salmon, P., Sephton, S., Weissbecker, I., Hoover, k., Ulmer, C. und Studts, J I. (2004). *Mindfulness meditation in clinical practice*. In: Cognitive Behavioral Practice.
- Schneider, M. (2016). *Ein Kurs in Selbstmitgefühl. Achtsam und liebevoll mit sich selbst umgehen. Das 8-Wochen-Programm*. München: W. Barth Verlag.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How professionals think in action*. New York: Basic Books.
- Stern, D. N. (2013). *Tagebuch eines Babys. Was ein Kind sieht, spürt, fühlt und denkt* (22. Aufl.). München: Piper Verlag GmbH.
- Stevens, B. & Rogers C. R. (2005). *Von Mensch zu Mensch. Möglichkeiten, sich und anderen zu begegnen* (2.Aufl.). Herausgegeben von Doubrawa A. & E. Köln: Peter Hammer Verlag.
- Von Saldern, M., (2011). *Zur Ermöglichung von Selbstveränderung in Schule*. In Arnold, R. (Hrsg.), *Veränderung durch Selbstveränderung. Impulse für das Changemanagement. Systemia – Systemische Pädagogik*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Willke, H. (1987). Strategien der Intervention in autonome Systeme. In: Baecker, D. u. a. (Hrsg.), *Theorie als Passion*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Wyss, C. (2013). *Unterricht und Reflexion. Eine mehrperspektivische Untersuchung der Unterrichts- und Reflexionskompetenz von Lehrkräften*. *Empirische Erziehungswissenschaft Band 44*. Göttingen: Hubert & Co.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Reflexionszyklus (Miller, 2003, S. 106)	23
Abbildung 2: Selbstreflexions-Leitfaden	34
Abbildung 3: Stärkung des Selbst	38

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Umsetzungsleitfaden Achtsamkeitspraxis	32
Tabelle 2: Reflexionsraster	34

Anhang

Selbstreflexions- Tagebuch	
Beispiel 1	
17.8.2018 – Situation im Wald	
Informationssammlung	<p>Ein Junge entdeckt unter unserem Waldwagen einen Stock mit einem gespitzten Ende und beginnt damit zu spielen. Er tut als ob der Stock sein Speer wäre. Die Stöcke wurden explizit für das Würste- und Schlangengebrotbraten angefertigt und unter dem Waldwagen deponiert. Aus diesem Grund möchte ich nicht, dass die Stöcke zum Spielen benutzt werden. Ich gehe zum Jungen hin und sage ihm, dass ich sehe, dass er viel Spass mit dem Speer hat. Dann erkläre ich ihm, wofür die Stöcke gemacht wurden und fordere ihn auf, den Stock wieder unter den Wagen zu legen. Er legt ihn unter den Wagen und ich bedanke mich bei ihm.</p> <p>Ich spüre Überraschung in mir aufkommen. Ich merke, dass ich nicht erwartet hätte, dass der Junge den Stock ohne zu zögern und so prompt versorgt. Vielmehr hätte ich mit Verweigerung und Protest gerechnet, so wie ich es im letzten Schuljahr mit meiner letzten Klasse oft erlebt habe.</p>
Interpretation	<p>Auf Grund der Erfahrungen habe ich erwartet, dass nun alle Kinder meine Anweisungen erst auf beharrliches, wiederholtes Auffordern befolgen.</p> <p>Diese Erwartung hatte sich auch immer wieder bestätigt. Dadurch, dass sich diese Erwartung nun nicht bestätigt hat, kann ich in einer nächsten Situation den Kindern bereits anders begegnen. Ich werde nun die Erwartung haben, dass die Kinder meine Aufforderungen prompt befolgen und ich kann dadurch auch klar auftreten. Es ist ein Wechselspiel, das sich gegenseitig zu beeinflussen scheint. Allenfalls hat auch meine klare aber verständnisvolle Kommunikationsart dazu verholfen.</p>
Handlungsstrategie	<p>Ich möchte mir meiner Erfahrungen und deren Auswirkungen auf meine Erwartungen bewusst sein und so den Kindern offen und ohne Vorurteile begegnen. Dazu möchte ich aufmerksam und achtsam mit meinen Gefühlen umgehen. Auch möchte ich mich weiterhin an der Kommunikation nach Rosenberg orientieren.</p>

Beispiel 2	
20.8.2018 - Herzoperation	
Informationssammlung	<p>Ein Mädchen hatte eine Herzoperation. Die ehemalige Kindergarten Lehrperson hat mir beim Übergabegespräch erklärt, dass das Mädchen daher eine Zeit lang nicht am Sportunterricht teilnehmen könne.</p> <p>Das Mädchen verhält sich sehr zurückhaltend und ängstlich. Beim Sportunterricht macht sie nicht oder nur am Rande mit. Auch im Hallenbad traut sie sich nur, den grossen Zeh ins Wasser zu halten.</p> <p>Ich treffe mich mit den Eltern und erkundige mich, in wie fern die Operation das Mädchen noch beeinflusst und welche Einschränkungen vom Arzt zurzeit noch notwendig sind. Die Eltern sagen, es sei grundsätzlich alles in Ordnung und ihr Kind dürfe wieder alles machen. Sie ergänzen aber, dass man sehr vorsichtig sein müsse und gut auf ihr Kind aufpassen solle. Ich spürte eine grosse Unsicherheit seitens der Eltern. Die Aussage, der Arzt habe aber gesagt, dass alles wieder in Ordnung sei, bestärkt mich darin, dem Kind mehr zuzutrauen und es auch herauszufordern.</p> <p>Nach diesem Gespräch beobachte ich, dass sich das Mädchen immer mehr zutraut, mitspielt und gar im Schwimmen den Kopf unters Wasser hält.</p>
Interpretation	<p>Meine Haltung gegenüber dem Mädchen hat sich nach dem Gespräch verändert. Ich habe ihr mehr zugetraut und dadurch hat sich das Mädchen auch mehr getraut.</p>
Handlungsstrategie	<p>Ich möchte meine Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang vermehrt auf meine innere Haltung lenken, indem ich mir jeden Morgen vor Schulbeginn über jedes Kind Gedanken mache und versuche, mir meinen Gefühlen bewusst zu werden, damit ich solche Einflüsse frühzeitig erkennen kann.</p>
Beispiel 3	
23.8.2018 - Yogalektion	
Informationssammlung	<p>Ich setze mir in einer Yogalektion das Ziel, achtsam im Moment der Übung zu sein, völlig im Hier und Jetzt zu sein. Doch ich schaffe es nicht, achtsam für die Gegenwart zu sein. Immer wieder schweife ich ab und erwische mich dabei, wie meine Gedanken in die Zukunft und in die Vergangenheit wandern. Und dann erwische ich mich dabei, wie ich darüber auch noch werte. Ich bewerte dies als Fehler, als Versagen. Ich spüre, wie wenig bedingungslose Wertschätzung ich mir entgegenbringen kann.</p>

	Ich bespreche diese Beobachtungen im Anschluss mit der Yogalehrerin, welche mir erklärt, dass ihr dies nach jahrelanger Übung immer noch passiere und dass das völlig in Ordnung sei.
Interpretation	Allein diese Aussage beruhigt. Mir wird bewusst, dass ich motiviert bin, mich auf den Weg zu machen und mir ist bewusst, dass es ein lebenslanges Lernen bleiben wird.
Handlungsstrategie	Ich möchte mir diese Erkenntnis immer wieder ins Gedächtnis rufen und daran festhalten, dass diese Achtsamkeit lernbar ist, dass es aber völlig normal ist, dass es nicht immer 100 % gelingt. Und, dass der Grundsatz in der Achtsamkeitspraxis darin liegt, den Moment wahrzunehmen und zu akzeptieren, ohne zu werten.
Beispiel 4	
26.8.2018 - Wettkampf	
Informationssammlung	Ich nehme an einem Vereinswettkampf in Gymnastik teil. Mein Ziel ist es, bei jeder Bewegung im Moment zu bleiben und mit vollem Fokus zu turnen. Als ich einen Fehler bemerke, beginne ich darüber nachzudenken und verliere den Kontakt zum Moment. Es passieren laufend kleine Fehler. Im Nachhinein ärgere ich mich über meine Unachtsamkeit.
Interpretation	Es gelingt mir nicht, den Moment anzunehmen wie er ist und dann weiter zu machen, da ich den Anspruch an mich habe, alles perfekt zu machen. Während ich bei anderen Fehler akzeptiere und ihnen empathisch begegne, fehlt mir diese Fähigkeit bei mir selbst.
Handlungsstrategie	Aufgrund dieser Erfahrung möchte ich meine Wahrnehmung bewusster auf mein Selbstmitgefühl legen. Beim nächsten Wettkampf möchte ich es erneut versuchen und mir dabei bewusst sein, dass ich mit meiner Selbst-Empathie Mühe habe.
Beispiel 5	
4.9.2018 – Turnstunde mit meiner Klasse	
Informationssammlung	Heute hat mich das Mädchen mit der Herzoperation im Turnunterricht gefragt, ob sie dieses Spiel mit ihrem Herzen machen dürfe. Ich habe ihr geantwortet, dass dieses Spiel sogar sehr gut für ihr Herz sei. Die Bewegung sei gesund. Daraufhin ist das Mädchen losgerannt und hat mit einem Lächeln im Gesicht mitgeturnt. Zum ersten Mal hat sie so richtig mitgeturnt.
Interpretation	Ich glaube sie hat inzwischen Vertrauen zu mir aufgebaut. Meine klare Haltung zum Sport war echt und kam so auch an.
Handlungsstrategie	Ehrliches, authentisches Handeln scheint wirksam. Dies bestätigt erneut, dass ich zu dem stehe, was ich denke. Was voraussetzt, dass ich mir über meine Bedürfnisse, mein Befinden im Klaren bin. Dazu hilft mir das Inne halten und in mich Hineinhören. Eine von

	meinen Morgenübungen, die ich auch in den Alltag übernehmen möchte.
Beispiel 6	
8.9.2018 – Wettkampf 2	
Informationssammlung	<p>Ein weiterer Wettkampf steht vor der Tür, dieses Mal ein sehr, sehr wichtiger. Bereits im Vorfeld befasse ich mich regelmässig mit der Tatsache, dass ich bei diesem Wettkampf völlig im Moment bleiben muss, damit ich ihn erfolgreich absolvieren kann. Ich mache mentale Übungen, indem ich mich bereits im Vorfeld in die Situation zu versetzen versuche und sage mir dabei, dass ich das schaffen kann.</p> <p>Kurz vor dem Wettkampf bleibe ich bei mir und versuche, nicht abzuschweifen. Und falls es doch passiert möchte ich dies ohne zu urteilen annehmen und wieder zurück zum Moment kommen. Es gelingt mir viel besser als letztes Mal. Ich freue mich sehr darüber.</p>
Interpretation	Ich war mir meiner Schwierigkeiten bewusst und habe mich ihnen gestellt. Ich habe im Voraus akzeptiert, dass ich damit Schwierigkeiten haben könnte und mich darauf vorbereitet.
Handlungsstrategie	Akzeptieren und anerkennen wo meine Schwierigkeiten sind, ihnen offen und freundlich zu begegnen, hilft, im Moment zu bleiben und so nach aussen gelassen und aufmerksam zu sein.
Beispiel 7	
10.9.2018 – Gespräch mit Kollegen	
Informationssammlung	<p>Ein Arbeitskollege erzählt mir, dass es beim letzten Waldbesuch mit der Klasse unbefriedigend war. Es habe geregnet, die Kinder waren hibbelig und unmotiviert. Sie haben viel gestritten und er habe dann versucht, Ruhe hineinzubringen, indem er sie zusammengerufen habe und erklärt habe, dass er es nicht gerne habe, wenn sie streiten. Er sagt, wenn ich mit den Kindern in den Wald gehe, dann sei es ganz anders. Die Kinder liessen sich für alles begeistern, seien motiviert und ausgeglichen.</p> <p>Ich frage ihn, wie es ihm an jenem Morgen, als er aufgestanden sei, gegangen sei, ob er sich auf den Wald gefreut habe. Er sagt, nicht so wirklich. Es habe geregnet und er war unsicher, wie nun der Morgen verlaufen werde.</p>
Interpretation	Er war sich seiner Gefühle nicht bewusst, glaubte, es habe mit den Kindern zu tun. Grundsätzlich hat er aber seine eigenen Empfindungen übertragen. Er ist ein Vorbild und überträgt seine Haltung, wenn auch unbewusst, auf die Kinder.
Handlungsstrategie	Wenn man sich seiner Empfindungen bewusst ist, kann man empathischer zu anderen sein. Man weiss dann, dass es allenfalls mit einem selbst zu tun hat.

Beispiel 8	
11.9.2018 – Mich akzeptieren und annehmen	
Informationssammlung	<p>Ich bin müde. Ich hatte ein strenges Wochenende. Ich gehe in mich und nehme diese Stimmung wahr, akzeptiere sie und begegne ihr freundlich.</p> <p>Als die Kinder unruhig werden, gehe ich erneut in mich und spüre, dass ich empfindlicher bin als sonst. Ich akzeptiere das und nehme es an. Die Kinder arbeiten ruhig und aufmerksam.</p>
Interpretation	Dadurch, dass mir bewusst war, wie ich mich fühle und was das auslöst, konnte ich damit umgehen. Und auch die Kinder. Ich war klar, blieb bei mir, und die Kinder akzeptierten das.
Handlungsstrategie	<p>Ich bin ok, so wie ich bin. Ich muss nicht in eine Rolle schlüpfen, sondern kann sein, wer ich und wie ich bin. Auch wenn dies nicht immer dem perfekten Lehrerbild entspricht, dass ich mir manchmal vorstelle. So können auch die Kinder sein wie sie sind und merken, dass es ok ist.</p> <p>Ich möchte mir diese Gedanken bei Bedarf in Erinnerung rufen.</p>
Beispiel 9	
17.9.2018 – kollegiale Reflexion	
Informationssammlung	Es war ein anstrengender Morgen. Die Kinder schienen mir sehr unruhig. Im Austausch mit der Team-Teaching Lehrperson bekomme ich den Hinweis, dass ich mich auf Diskussionen eingelassen habe und wenig klar gewesen sei, im Gegensatz zu anderen Tagen. Insbesondere mit einem Kind, was sich dann auf die ganze Klasse auswirkte, meint die andere Lehrperson. Ich mache mir über dieses Kind Gedanken und nehme wahr, dass ich Mitleid mit diesem Kind empfinde, welches in einer schwierigen Familiensituation steckt. Ich möchte kein Mitleid haben, da mir bewusst ist, dass dies weder dem Kind noch mir guttut.
Interpretation	Unbewusst habe ich aus Mitleid mit dem Jungen meine Werte aus den Augen verloren. Ich bin nicht mehr klar aufgetreten und habe so gemeint, ich müsse mich rechtfertigen, mich erklären. Erst der Austausch mit einer Zweitperson hat mir die Augen geöffnet.
Handlungsstrategie	Ich möchte mitfühlend sein, aber kein Mitleid haben. Ich möchte klar auftreten und mir meiner Gefühle bewusst sein. Und ich möchte die Ressourcen der kollegialen Reflexion nutzen.

Beispiel 10	
19.9.2018 – Mitgefühl statt Mitleid	
Informationssammlung	<p>In einer nächsten Situation mit diesem Kind gelingt es mir, klar und doch einfühlsam zu sein.</p> <p>Wir sitzen im Morgenkreis und das Kind versteckt sich. Ich sage, dass ich das Kind jetzt nicht suchen werde, da wir im Morgenkreis sind (ich weiss, wo sich das Kind befindet). Ich merke, dass das Kind lauschend dem Morgenkreis folgt. Nach dem Morgenkreis weise ich die Kinder in ihre Arbeiten ein und sie beginnen zu arbeiten. Auch das beschriebene Kind setzt sich an seinen Platz. Ich gehe zu ihm und sage ihm, dass es mich interessiere, was ihn beschäftigt und warum er sich versteckt habe. Er dürfe es mir später beim Znüni erzählen. Jetzt wolle ich, dass auch er seine Arbeit mache. Er nickte und begann zu arbeiten. Ich war völlig erstaunt. Später kam ich auf ihn zu und er erzählte mir, warum er sich während dem Morgenkreis versteckt hat. Die Atmosphäre war an jenem Morgen sehr angenehm.</p>
Interpretation	<p>Ich war mir meinem Mitleids-Gefühl bewusst. In der Situation bin ich bei mir geblieben und habe es geschafft, ihm gegenüber empathisch, aber klar aufzutreten. Er fühlte sich wahrgenommen und doch konnte er sich orientieren und wusste, was von ihm verlangt wurde. Ich habe das Bedürfnis des Kindes wahrgenommen. Ich habe ihm meine Grenze aufgezeigt, bin ihm jedoch gleichwürdig begegnet. Auch zeigte ich ihm bedingungslose Wertschätzung, indem ich ihn nicht als Person kritisiert habe.</p>
Handlungsstrategie	<p>Wenn ich mir meiner eigenen Gefühle bewusst bin, kann ich bei mir bleiben. Dadurch bleibe ich in Kontakt mit mir selbst und kann so in einen gesunden Kontakt mit meinem Gegenüber treten.</p> <p>Es hilft mir, wenn ich mir meiner Schwierigkeiten bewusst bin.</p>
Beispiel 11	
23.9.2018 – Undankbarkeit	
Informationssammlung	<p>Bereits zum wiederholten Mal haben wir in unserer Schule einen Plauschsporttag organisiert. Immer wieder gibt es Diskussionen über sinnvolle Preise. Dieses Jahr habe ich, meiner Meinung nach, eine grossartige Idee gehabt – einen Rucksack mit unserem Logo. Leider verzögerte sich die Lieferung um einige Tage. Als sie dann eintreffen, verteile ich die Preise an die bereits gespannten, erwartungsvollen Kinder und freue mich riesig, die Preise endlich übergeben zu können. Als die Kinder die Rucksäcke bekommen, strahlen die meisten über das ganze Gesicht. Ein Junge sagt später: «Ou man, ich hätte lieber eine Medaille gehabt oder einen Pokal.» Und ich antworte: «Ich weiss, du</p>

	<p>hättest gerne etwas Goldenes, wir haben aber jetzt diesen Rucksack und wenn du ihn nicht willst, darfst du ihn mir auch zurückgeben.» Doch der Junge hält den Rucksack fest. Dann sagen auch andere Kinder sie hätten gerne eine Medaille gehabt. Ich erkläre ihnen, dass ich mir lange Gedanken gemacht habe über einen grossartigen Preis und es mich traurig mache, wenn sie reklamieren. Wenn ihnen der Preis nicht gefalle, sei das ok, ich wolle es einfach nicht hören, weil es mich traurig mache. Daraufhin sagten alle Kinder, wie toll der Preis sei und dass sie sich sehr. Danach war es mir unangenehm, dass ich so reagiert habe.</p>
Interpretation	<p>Ich war mir im Voraus nicht bewusst, dass diese Undankbarkeit, wie es mir erschien, mich so trifft. Die Kinder haben lange auf den Preis gewartet und ihre eigene Vorstellung gehabt, was es wohl sein könnte. Und als es dann etwas anderes war, waren sie im ersten Moment enttäuscht. Wenn ich es so betrachte, völlig verständlich. In diesem Moment habe ich die Reaktion aber persönlich genommen und mich angegriffen gefühlt.</p>
Handlungsstrategie	<p>Zuerst drei Mal durchatmen würde allenfalls helfen, in einer solchen Situation den Kontakt zu mir selbst zu finden und vor einer Reaktion zu spüren, was mit mir passiert. Wenn ich mir dann meiner Gefühle bewusst bin, kann ich in einer persönlichen Sprache auf die Situation reagieren.</p>